

ESPAÑA COMO GUARIDA DE LOS FUGITIVOS MAFIOSOS ITALIANOS

Ramón Lozano Girón

Experto Profesional en Crimen Organizado Transnacional y Seguridad

UNED - Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

30 de agosto de 2025

PALABRAS CLAVE: mafia, fugitivo, España, clandestinidad, extradición

RESUMEN

Más de cien mafiosos italianos reclamados por la justicia de su país han sido detenidos en España desde la década de los años ochenta del siglo pasado y el primer cuarto del siglo XXI. Algunos vivían en clandestinidad; otros alardeaban de su riqueza mientras seguían dirigiendo sus clanes y creando rutas para el narcotráfico internacional. Atraídos por el buen clima mediterráneo, la mayoría se han asentado en la Costa del Sol y la provincia de Barcelona. Si bien la Camorra triplica y cuadruplica en detenciones a la 'Ndrangheta y Cosa Nostra, respectivamente, es común a todas estas mafias que algunas de sus figuras criminales más destacadas escogieran la tierra al sur de los Pirineos y sus islas para prolongar sus fugas.

KEYWORDS: mafia, fugitive, Spain, hiding, extradition

ABSTRACT

More than a hundred Italian mafia members wanted by the Italian justice system have been arrested in Spain since the 1980s and the first quarter of the 21st century. Some lived in hiding; others flaunted their wealth while continuing to run their clans and create routes for international drug trafficking. Attracted by the pleasant Mediterranean climate, most have settled on the Costa del Sol and in the province of Barcelona. Although the Camorra has three and four times as many arrests as the 'Ndrangheta and Cosa Nostra, respectively, it is common to all these mafias that some of their most prominent criminal figures chose the land south of the Pyrenees and its islands to prolong their escape.

1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

España se ha convertido en un destino habitual de las mafias italianas, tanto para operar desde aquí como para refugiarse o, en muchas ocasiones, para aunar su actividad delictiva con la elusión de las órdenes dictadas por la Justicia transalpina. Hay obras de referencia que aluden a este fenómeno, como hace el expresidente de la Comisión Parlamentaria Antimafia italiana Francesco Forgione en 'Mafia export' (2010), así como testimonios como el del general Giuseppe Governale, que cuando estaba al frente de la DIA (Dirección de Investigación Antimafia), afirmaba que "España es El Dorado para la mafia italiana por las drogas y el sector turístico" (Savio, 2018), lo que explica que David Fernández (2011) identificara hasta 24 clanes asentados en la península Ibérica dedicados al tráfico de cocaína.

Esta investigación pretende hacer una relación exhaustiva de los fugitivos pertenecientes a las mafias italianas (de Sicilia, Campania, Calabria y Apulia, así como las bandas mafiosas que se reparten Roma) que escogen España como guarida, mantengan o no desde aquí sus actividades criminales, para conocer por qué zonas del país tienen mayor querencia, así como proceder a un análisis de los mafiosos más relevantes para, de esta manera, calibrar la importancia de sus arrestos.

La recopilación de los datos parte de libros, trabajos académicos, reportajes y noticias, predominantemente en español e italiano, lo que asegura contar con fuentes muy cercanas a los hechos, y permite cribar la información cuando hay alguna discordancia entre las fuentes, que siempre serán de calidad, es decir, periodísticas, de organismos oficiales y organizaciones antimafia.

En este trabajo solo se tienen en cuenta los mafiosos de las organizaciones criminales autóctonas de Italia, es decir, aquellos vinculados a alguna de estas mafias que, en el momento de su detención, contarán con una orden de busca y captura internacional y que, por tanto, adquirirían la condición de fugitivos. Así, quedan descartados y fuera del ámbito de esta investigación aquellos otros mafiosos apresados en España por sus actividades ilícitas que no ostentaban la condición de fugitivos al no estar reclamados por la justicia de otro país.

2. FUGITIVOS DE COSA NOSTRA

2.1 DON TANO, AL FRENTE DE LA COMISIÓN Y DE ‘PIZZA CONNECTION’

Lo había sido todo en Cosa Nostra. Como líder de la familia (*cosca* en el argot) mafiosa de Cinisi, entró en la Comisión, la cúpula de la mafia siciliana, en 1970 y, aproximadamente, desde 1975 hasta 1978 estuvo al frente de este organismo hasta que los corleoneses de Salvatore Riina lo expulsaron. Posiblemente, Gaetano Badalamenti (Figura 1) haya sido el capo de mayor rango detenido en España. Fue interceptado en Madrid gracias a la vigilancia sobre su sobrino Pietro Alfano, que voló desde Chicago y a quien recogió en el aeropuerto de Barajas el hijo de Badalamenti, Vito. Con estas detenciones, reclamadas por el FBI, se desató la insigne operación Pizza Connection, que desembocó en el juicio criminal más largo de la historia de Estados Unidos (dieciséis meses) con 22 acusados inicialmente (FBI, 2019). De ellos, dos se declararon culpables por cargos menores, otro fue asesinado y arrojado su cuerpo inerte dentro de una bolsa de basura en medio de una calle de Brooklyn (Purdum, 1986), 18 fueron finalmente condenados y solo salió absuelto el hijo de Badalamenti, aunque posteriormente este sí fuera condenado en el Maxiproceso a la mafia siciliana a finales de los años ochenta.

Las autoridades estadounidenses reclamaron a Gaetano Badalamenti, conocido como Don Tano, o Tano Seduto (Piccirillo, 2017) -como despectivamente le llamaba el activista comunista Peppino Impastato desde su programa radiofónico, a quien el capo mafioso ordenó asesinar y por lo que en el año 2002 fue condenado a cadena perpetua-, por liderar una trama internacional de tráfico de heroína entre Sicilia y Estados Unidos. El propio Badalamenti había residido ilegalmente en Monroe (Michigan) en 1950, donde vivía un hermano suyo, y sus contactos al otro lado del Atlántico se mantenían gracias a su sobrino Pietro Alfano, que lideraba la red de narcotráfico en el Medio Oeste americano desde su pequeño restaurante en el pueblo de Oregon (Illinois), donde servía la mejor pizza del lugar (Kuczka, 1984). El uso de pizzerías como esta, incluidas sus cajas para transportar la heroína, dio nombre a la operación que el director del FBI Louis Freeh resumió como “la primera gran

investigación y procesamiento de una empresa criminal transnacional por parte del FBI” y un punto de inflexión en la “cooperación policial internacional y actuación policial coordinada” (FBI, 2019). Alfano fue tiroteado en Greenwich Village, Manhattan, Nueva York, a un mes del veredicto del juicio, y, aunque paralizado de cintura hacia abajo, sobrevivió para escuchar su condena a 45 años de cárcel.

Esa misma sentencia recibió Gaetano Badalamenti, organizador de una red criminal que entre enero de 1975 y abril de 1984 introdujo heroína en Estados Unidos por valor de 1 600 millones de dólares. El polvo opiode viajaba desde Turquía para ser transformado en los laboratorios sicilianos en la droga que finalmente se distribuía por pizzerías de Nueva York, Illinois, Michigan y Wisconsin. Este entramado incluyó también la importación de cocaína desde Sudamérica y el lavado de dinero a través de bancos suizos y caribeños.

Al frente de esta estructura en España se encontraba Rodolfo Azzoli, mano derecha de Badalamenti, detenido en octubre de 1983 en Benidorm. Según la causa judicial instruida desde Palermo, Azzoli blanqueó en la ciudad alicantina más de mil millones de pesetas de 1981, lo que equivaldría a 35 millones de euros en la actualidad. Entre las propiedades, que también servían como alojamiento de los mafiosos, había una decena de apartamentos en Benidorm, un hotel o pisos y chalés en otras localidades cercanas como Altea, Villajoyosa o Alfaz de Pi (Cantarero, 2017). Este arresto trajo por España al juez Giovanni Falcone, quien pudo constatar que Azzoli residía en un chalé en la urbanización privada Rocas Blancas, muy próxima al colegio privado al que acudían sus hijos, quienes, tras la detención de su padre, debieron mudarse con su madre a un piso en la avenida del Mediterráneo (Llorens, 1984), a una manzana de la playa. Azzoli colaboró con los jueces Falcone y Borsellino y acabó recibiendo una condena de tres años de cárcel.

Figura 1
Gaetano Badalamenti

Figura 2
Pasquale Cuntrera

Otro exponente del narcotráfico internacional entre Sicilia y el continente americano fue Pasquale Cuntrera (Figura 2). Su estancia en España, como escala antes de trasladarse a Venezuela, apenas duró unas dos semanas. El 6 de mayo de 1998 había sido excarcelado del penal de Parma por orden del

Tribunal Supremo italiano; cinco días más tarde este mismo organismo decretó su reingreso en prisión para cumplir una condena de 21 años, pero Cuntrera ya no estaba localizable en su casa de Ostia. El caso fue un escándalo en el país transalpino y llevó al ministro de Justicia a presentar su dimisión, que rechazó el primer ministro, Romano Prodi. Fue en el paseo marítimo de Fuengirola, a media tarde, mientras caminaba con su mujer, cuando dieron con él las policías española e italiana (EFE, 1998).

Pasquale Cuntrera emigró a Montreal y en 1957 ya era ciudadano canadiense. Desde allí, junto con sus hermanos y los hermanos Caruana, vecinos mafiosos de su pueblo de Siculiana, se embarcaron en el narcotráfico de heroína y, después, en el de cocaína, en un triángulo formado por Italia, Canadá y Venezuela. El clan Cuntrera-Caruana fue denominado por la prensa italiana como los Rothschild de la mafia. Ganaron tanto dinero, y lo reciclaron de tal manera, que llegaron a controlar la isla caribeña de Aruba. “Entre 1988 y 1992 adquirieron el 60% de Aruba mediante inversiones en hoteles, casinos y la campaña electoral de un primer ministro. Aruba parecía abocada a convertirse en el primer Estado independiente bajo control mafioso” (Blickman, 1997).

2.2 DEL CORLEONÉS DETENIDO EN LA CALLE SICILIA AL PESCADOR IBICENCO

Fueron los ganadores de la segunda guerra de Cosa Nostra, pero eso no les dio impunidad para campar a sus anchas por el país transalpino. Igual que Luciano Leggio inauguró el fugitivismo de los corleoneses manteniendo la clandestinidad durante 11 años, tiempo que Totò Riina estiró hasta los 24 años y Bernardo Provenzano logró prolongar durante 43 años hasta 2006, otros hombres como Diego Santino Burzotta escogieron cruzar las fronteras italianas y refugiarse en otro país. Burzotta, en concreto, vivía en Barcelona. Y lo hacía sin esconderse, es decir, con su nombre verdadero, pagando religiosamente un alquiler en el 111 de la calle Casp de la ciudad condal.

Caprichos del destino, fue detenido en la calle Sicilia, en el Ensanche barcelonés, un 14 de octubre de 1998. Llevaba huido desde 1992 y debía responder por trece asesinatos. ¿Su especialidad? Despejar el camino para su jefe, Totò Riina. Su implacabilidad le había llevado a ostentar el número 5 dentro de la mafia siciliana, según la policía y la justicia italianas. En su ciudad, Mazara del Vallo, en los años ochenta introducía más de 50 kilos de heroína a la semana y había monopolizado la extorsión y la venta de carne (Rourera, 1998), mientras asesinaba a tres miembros de la cúpula de la familia de la localidad vecina de Marsala, por orden de Riina. En Barcelona fingía ser un comerciante enganchado al juego. De hecho, le apresaron a la salida de una timba ilegal, quien podía pasar “por un perfecto caballero, de exquisitos modales y muy atildado en el vestir” (Bordas, Peirón & Marchena, 1998). La policía española creía que llevaba 18 meses en España y que pretendía abrir un negocio de venta de carne. Mensualmente recibía un cheque de entre medio millón de pesetas y un millón y medio, según las distintas fuentes, con la misma puntualidad con la que se manejaba: cenaba siempre a la misma hora y telefoneaba a su familia en Italia cada dos días a horas fijas. Y fue su familia la que dio la pista a los investigadores a raíz de un viaje relámpago de su mujer y sus dos hijas a Barcelona, quienes pensaban que no estaban siendo vigiladas (Bordas et al., 1998).

Dos meses y medio antes, el 31 de julio, había caído en Marbella otro mafioso del entorno de los corleoneses con un perfil muy diferente. Francesco Martello era ingeniero, tenía 50 años y llevaba cinco huido de la justicia italiana. Sobre él recaía una sentencia de ocho años de cárcel. Martello fue detenido cuando paseaba por la urbanización Marbesa. Su rol en la mafia era el de intermediario entre políticos (con contactos a un nivel muy alto en la isla) y empresarios (Cascio, 1998). Así, él era “el principal destinatario de contratos de obras públicas en Sicilia controlados por los jefes de la organización mafiosa” (EFE, 2000). Su modus operandi consistía en amenazar a otros empresarios

para que se retiraran de los concursos públicos, además de corromper a funcionarios públicos con un porcentaje de la cantidad total de cada contrato. Llevaba instalado en España desde 1995 y trabajaba a las órdenes de Bernardo Provenzano, en ese momento nuevo jefe supremo de la mafia siciliana, dedicado al lavado de dinero (Cué, 2000).

Algo antes, en octubre de 1997, en un cruce en Santa Gertrudis, en la isla ibicenca, detuvieron a Giovanni Greco (Figura 4). Su nombre era muy conocido por los corleoneses, pero, en este caso, no por tratarse de un aliado, sino de un rival al que temían: Giovannello. Él, como Burzotta, supuesto comerciante, y Martello, empresario de la construcción, también llevaba una existencia aparentemente legal como pescador en San Antonio. “Domingo, el pescador”, le decían (*Preso Greco*, 1997). Pero su doble vida incluía negocios inmobiliarios en la isla de Mallorca y contactos con bandas de la región italiana de Liguria. Gracias a esta investigación iniciada en Imperia, las autoridades transalpinas dieron con su rastro, perdido desde 1981.

Greco pertenecía al clan de Ciaculli y era uno de los fieles del otrora jefe de Cosa Nostra en Palermo Stefano Bontate. Cuando este fue asesinado por orden de Riina, el entorno de Greco fue eliminado por los corleoneses (Associazione Cosa Vostra, 2021): su padre, sus tíos, varios amigos, familiares de su novia... A Greco se le atribuyó el intento de asesinato de uno de los principales sicarios de Riina, Pino Greco, que era primo del propio Giovannello y que se salvó por vestir un chaleco antibalas. Por esta tentativa criminal y su pertenencia mafiosa, se enfrentaba a 27 años de cárcel tras el Maxiproceso.

Pero él ya había abandonado la tierra siciliana. En 1997 fue detenido, enviado a Alcalá Meco, de donde salió tras pagar una fianza, y se instaló en Cala Llobards, al sur de la isla mallorquina. Cuando España accedió a la extradición, en el año 2000, Greco había vuelto a huir. Llevaba 51 días sin firmar en el juzgado de Manacor al que debía acudir. No obstante, posiblemente tras pasar un tiempo en Brasil (Tur, 2012), reapareció en Baleares para entregarse el 13 de mayo de 2002, cuando otro mafioso, Gaetano Grado, se había inculpado del intento de asesinato de Pino Greco. Así que logró la única revisión del Maxiproceso (Abbate, 2011), cumplió una condena de 10 años por asociación mafiosa y regresó a Mallorca con su mujer y sus tres hijos.

Figura 3
Gioacchino Gammino en su frutería

Figura 4
Giovanni Greco

Figura 5
Matteo Messina Denaro

Poco después, cuando ya disfrutaba de su libertad, su nombre recobró notoriedad como consecuencia de las acusaciones de Giovanni Brusca, el criminal que pulsó el botón con el que detonó la bomba de la masacre de Capaci en la que murió el juez Giovanni Falcone. Brusca se hizo eco de las confidencias de otro mafioso, quien le había confesado que Greco había intentado recuperar el dinero con el que las familias de Palermo financiaban a Berlusconi (Baudino, 2020). Así, Greco asaltó a Antonino Cinà -posteriormente procesado y encarcelado en varias ocasiones hasta ser condenado a cadena perpetua-, hombre próximo a la mano derecha de Berlusconi, Marcello Dell'Utri, y le amenazó de muerte si no conseguía que el Cavaliere pagara lo que Greco consideraba que le debía: cerca de 800 millones de liras, más de 600 000 euros actuales.

2.3 EL DISIDENTE CAZADO POR STREET VIEW

En Galapagar los vecinos no podían sospechar que Manu, aquel italiano propietario de una frutería, que antes había regentado una pizzería, fuera uno de los mafiosos más peligrosos huidos de Italia. Aunque ya había demostrado sus malas artes cuando agredió al concejal que le había clausurado la salida de humos del horno por no cumplir la normativa (Plaza, 2022). Gioacchino Gammino, este era su verdadero nombre, se disculpó posteriormente por carta, aunque fue condenado a 1 500 euros de multa y otros 325 de indemnización al edil. Gammino, que vivía con su mujer dominicana y una hija de trece años en aquel momento, fue identificado gracias a una imagen de Google Street View, donde se le veía conversando fuera de su frutería (Figura 3). Mediante esta herramienta, y una cicatriz en su cara que lograron intuir, la policía italiana confirmó sus sospechas de que el fugitivo se escondía en Galapagar, tras veinte años de eludir a la justicia.

Gammino es uno de los dos fugitivos de la Stidda, la organización disidente de Cosa Nostra que se enfrentó a los corleoneses, detenidos en España. El otro es su hermano, Angelo, apresado en 2001 en Barcelona. Ambos coincidieron en la cárcel de Rebibbia, en Roma, porque Gioacchino también había sido detenido en la ciudad condal en 1998. Y de esta prisión es de donde logró fugarse quien después ejercería de frutero. Aprovechó la confusión que creó otro preso, que amagó con escaparse, durante el

rodaje de una película con la actriz Vittoria Belvedere y las visitas familiares para emprender dos décadas de vida de incógnito (*Mafia: arrestato a Madrid latitante Gioachino Gammino*, 2021).

También era hostelero Vincenzo Mussurici, conocido como Enzo el viejo. Aunque se dedicaba al narcotráfico de hachís de Marruecos a Italia, el restaurante Buen Gusto Italiano era su fachada legal. Trabajaba para clanes palermitanos asentados en Turín y operaba en las regiones de Liguria, Lazio, Piamonte y Toscana (Irujo, 2000). Llevaba ocho años instalado en España cuando fue detenido en Benalmádena junto a su hijo Luca y al importante narcotraficante italiano Gabriele Biondo, quien 19 años más tarde sería extraditado a Estados Unidos por otra causa. Pero esto no lo vio Mussurici, ya que fue asesinado de un disparo en la nuca en la Milla de Oro de Marbella en enero de 2005, presuntamente por una partida de droga de 600 000 euros (*“Er meccanico” e “Tortellino” ultimi morti*, 2014).

Es la Marbella en la que en la década anterior los Jesús Gil, Juan Antonio Roca o Julián Muñoz del momento iban tejiendo la red que caería con la operación Malaya. En ese ecosistema es donde se desarrolla el caso del Casino Nueva Andalucía, un intento de estafa a un inversor italiano por el que la fiscalía pedía tres años de cárcel para Gianni Meninno y Felice Cultrera, si bien estos habían sido absueltos en Italia por estos hechos (Pelaez, 2000). Las conversaciones de Meninno con Gil están acreditadas, incluso la intervención del italiano como intermediario con un jeque árabe en nombre del Ayuntamiento marbellí (Cerdán & Rubio, 1999). Meninno, afincado en la Costa del Sol con esposa y cinco hijos, se convirtió en fugitivo después de pagar la fianza de dos millones que le impusieron para evitar la extradición a Suiza por otra estafa (Villanueva, 2001). Lo pillaron diez meses después. Si bien no se le juzgó por asociación mafiosa, la policía daba por hecho que era miembro del clan Santapaola, de Catania. Y, es más, la Fiscalía Anticorrupción catalogaba a este de ser el lugarteniente y testaferro de Cultrera, a quien otorgaba el liderazgo del clan en España: “Tiene antecedentes por el control de diversos casinos de juego, organización internacional de tráfico de estupefacientes, estafa, falsedad de títulos, extorsión, chantaje, amenazas, coacciones, blanqueo de dinero procedente del tráfico de heroína, tráfico de armas y es considerado en España responsable del clan Santapaola de la Mafia” (Cerdán & Rubio, 1999).

Sin embargo, Felice Cultrera fue absuelto de este hecho, nadie demostró su pertenencia a Cosa Nostra y creó una página web para reparar su reputación en la que defiende su inocencia (*Apologetica*, 2010). Siciliano de Catania, su biografía es florida: amigo durante años de Flavio Briatore, asiduo conductor de Rolls-Royce, cuñado de la alcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz, se ha codeado con *celebrities* de la talla de Lilian von Kaufman, la condesa Gunilla von Bismark o el traficante de armas Adnan Kashoggi mientras se paseaba por la Costa Azul, frecuentaba los lugares de moda de Londres, Roma o Montecarlo o invitaba a sus amigos a desayunar en el castillo que tenía en el puerto de Siracusa (Motta, s.f.).

2.4 EL RASTRO ESQUIVO DEL ÚLTIMO ‘CAPO DEI CAPI’

Esta vida de lujo de Cultrera es la que hubiera deseado Matteo Messina Denaro (Figura 5), ‘u Siccu’, el último gran jefe de Cosa Nostra, amante de los coches deportivos, los relojes y las prendas de diseño, las mujeres guapas y la fiesta en los años ochenta. Heredero de los corleoneses, recogió el cetro que antes controlaban Totò Riina y Bernardo Provenzano. Las autoridades italianas calculaban su fortuna en cuatro mil millones de euros (Amadore, 2023) con importantes inversiones en supermercados, energía eólica y el sector turístico, y llevaba huido desde 1993. De ahí que, como en el caso de su predecesor Provenzano, la policía tuviera que manejarse con retratos robot que

proyectaban cómo habría envejecido el hijo del capo de Castelvetrano y jefe de Cosa Nostra en la provincia de Trapani, en el extremo occidental de la isla. Además de sus crímenes, los investigadores recordaban su gusto por el lujo (cuando lo detuvieron llevaba un reloj de treinta mil euros) y las mujeres.

Sin embargo, su último escondite se ubicaba en un pueblo a menos de diez kilómetros del suyo, en Campobello di Mazzara (*Arrestato il boss mafioso Matteo Messina Denaro*, 2023). Muy lejos de algunos lugares de España donde se sabe que estuvo (Barcelona) o donde se le buscó (Marbella) durante sus tres décadas de fugitividad. La única certeza es que en 1994, cuando solo llevaba un año fugado y aún no era el *capo di tutti capi*, se registró en la prestigiosa clínica Barraquer barcelonesa para tratarse el estrabismo que padecía (Abatte, 2022).

La persecución de su pista por parte de la policía italiana derivó en otro capítulo en la península Ibérica, cuando en una boda en Sicilia dieron con un retrato de un hombre con un gran parecido con el mafioso. Las sospechas de las autoridades transalpinas apuntaban a que se escondiera en Puerto Banús (Requeijo, 2023). Eso llevó a la Guardia Civil a investigar a un hostelero siciliano asentado en la ciudad malagueña, con la esperanza de detectar a Matteo Messina Denaro entre sus comensales. Había indicios, como un alto tren de vida, con vehículos de lujo como un Bentley descapotable y cinco embarcaciones, además de unos ingresos anuales de un millón y medio de euros, y que el restaurante importara el aceite y el vino de Castelvetrano, la cuna de ‘u Siccu’. Todos ellos indicios totalmente circunstanciales (Domínguez, 2023).

Descartada esta vía de investigación, que se prolongó desde 2015 hasta 2017, en 2020 hubo un nuevo conato de acabar con la fuga del líder de Cosa Nostra en tierras españolas. En esta ocasión, aquella foto que habían obtenido en Sicilia de un hombre con un parecido razonable fue la pista que llevó a dar con otra persona, también italiana, de quien lograron su ADN para compararlo con el de la hermana del mafioso, en prisión desde 2013. A pesar del asombroso parecido físico, el resultado del test fue negativo (Domínguez, 2023).

La extraordinaria duración de la fuga de Matteo Messina Denaro influyó en sus familiares hasta el punto de que cuando su primo político Errante Parrino no fue localizado en su domicilio en Abbiategrosso, en la provincia de Milán, el periódico *Il Giorno* especuló con la posibilidad de que este hubiera seguido los pasos de su familiar, hubiera huido y estuviera escondido en España (Quattrone, 2025). Un par de días después fue localizado en el hospital de Magenta (*Paolo Errante Parrino è stato catturato*, 2025), ciudad próxima a Abbiategrosso. A Parrino lo consideraban el nexo entre el sistema mafioso lombardo, que engloba a las mafias siciliana, napolitana y calabresa, y el propio Matteo Messina Denaro (Ruoppolo, 2025).

3. FUGITIVOS DE LA CAMORRA

3.1 LA NUOVA FAMIGLIA

Uno de los principales capos de la Camorra apresados en España es Antonio Bardellino. Tal era su nivel que ostentaba el privilegio de ser también miembro de Cosa Nostra (*I bar di Barcellona*, 2021). Esta conexión siciliana saltó a los titulares de la prensa española e italiana cuando, gracias a la mediación de Gaetano Badalamenti, obtuvo la libertad tras el pago de una fianza de cinco millones de pesetas de 1984. Otros diez millones fueron destinados a sobornos que facilitarían la decisión judicial que le permitiera salir de la cárcel y desaparecer de España (Yoldi, 1984).

El escándalo fue mayúsculo, con dos jueces involucrados que acabaron siendo expulsados de la carrera judicial. El magistrado del Tribunal Supremo Jaime Rodríguez Hermida recibió de la mujer de Bardellino una pulsera de oro comprada en la joyería Sanz de la Gran Vía madrileña como gratificación por mediar para que el juez de la Audiencia Nacional Ricardo Varón Cobos permitiera la libertad del mafioso, al que reclamaba Italia por cerca de 70 asesinatos, estableciendo una fianza de 5 millones de pesetas. Posteriormente, el Supremo absolvió a ambos jueces de los delitos de cohecho y prevaricación y Varón Cobos hasta pudo regresar a la carrera judicial (García, 2024).

Tonino Bardellino (Figura 6) era el jefe de los Casalesi (de Casal di Principe, a 25 kilómetros al norte de Nápoles) y de la Nuova Famiglia, una asociación de clanes que surgió en contraposición a la Nueva Camorra Organizada liderada por Raffaele Cutolo. Bardellino fue detenido el 2 de noviembre de 1983 en el bar Atticus, en Barcelona, en la calle París (Lucas & Torrent, 1984). El comisario italiano que estaba al frente del operativo no dudó en encañonarlo para convencerlo de que no opusiera resistencia. Ese día también fueron detenidos Pasquale Pirolo, su hombre de confianza para el reciclado del dinero ilícito (Queralt, 2021), y Raffaele Scarnatto, su lugarteniente (Yoldi, 1985). Bardellino desaparecería en 1988 en su casa de Brasil, en la península de Búzios, un lujoso destino vacacional rodeado de playas, y el Estado italiano fijó su defunción el 26 de mayo de ese año.

Su asesinato, a martillazos, lo cometió Mario Iovine, como represalia por la muerte de su hermano Mimi, ordenado por Bardellino, y lo enterró en una playa carioca. Este, a su vez, fue ejecutado en una cabina telefónica de Portugal por orden de Nunzio De Falco (Figura 7), no tanto para vengar la muerte de Bardellino sino la de su hermano, Vincenzo De Falco, capo que se oponía a las otras dos facciones de la troika que dirigía la Nuova Famiglia. Para ello, gracias a su relación con Gabriel Molina Gálvez, empresario de máquinas tragaperras y con antecedentes policiales por extorsión y secuestro (Lázaro, 1997), reunió en una de sus pizzerías a un comando de españoles a los que pagó diez millones de pesetas y que descargaron cien disparos sobre el cuerpo de Iovine en Cascais (Forgione, 2010). Uno de estos sicarios, sobrino de Molina, fue detenido y condenado a 15 años de cárcel, mientras que otro murió por una sospechosa sobredosis de droga mal cortada.

Figura 6
Antonio Bardellino

Figura 7
Nunzio De Falco

De Falco fue arrestado en 1997, tres días después de emitirse la orden de captura internacional, en un tren Intercity que viajaba de Valencia a Madrid (Duva, 1997). Sobre él recaía una cadena perpetua por ordenar otro asesinato: el de don Peppino, joven párroco de la iglesia de San Nicolás de Bari de Casal

di Principe, que en sus homilías se oponía a la Camorra (Forgione, 2010) y que parece que se negó a officiar el funeral del hermano del mafioso.

A ojos de la sociedad granadina de los años noventa, De Falco era el propietario de tres pizzerías, entre ellas Grotta Mare, a donde pretendía llevar el sabor de su localidad natal, San Cipriano, limítrofe con Casal di Principe, y de varios locales nocturnos que justificaban su poder adquisitivo, como el chالé que tenía en Santa Fe. Lo que no cuadraba tanto era la seguridad con la que lo había fortificado, con toda la tecnología de la época. Eso lo había comprobado la policía española dos años antes, cuando fue detenido dentro de una gran operación contra el narcotráfico (*Las conexiones de la mafia italiana con Granada*, 2024). En este caso, nuevamente otra fianza de cinco millones les había permitido salir de la cárcel a él y a su hijo.

Curioso, y desafortunado para él, fue el caso de Luigi Rea. Cuando aterrizó en el aeropuerto de Barajas se topó con un amplio dispositivo policial, impropio para un mafioso como él. Era junio del año 2000 y los investigadores españoles habían recibido un chivatazo con el que esperaban abrir los informativos de todo el mundo: supuestamente, en aquel avión viajaba el jefe de Cosa Nostra, Bernardo Provenzano (Irujo, 2000). Rea cumplió su condena en la prisión de Pisa, fue excarcelado en 2012, aunque siguió bajo vigilancia y afiliado a los servicios sociales en la ciudad, donde continuó residiendo, hasta que en el 2014 fue condenado a otros 14 años de reclusión al confirmarse una vieja sentencia por extorsiones a los comerciantes napolitanos (*Arrestato per scontare 14 anni*, 2014).

3.2 EL CLAN MAZZARELLA

Buena parte de los jefes de los Mazzarella fueron cayendo uno tras otro en España. Ese fue el caso de dos de los hermanos fundadores del clan, Gennaro y Ciro. Inicialmente, durante los años noventa y la primera década del nuevo siglo, se refugiaron en la Costa del Sol; posteriormente, fueron detectados en Cataluña. El primero en ser detenido fue Gennaro Mazzarella (EFE, 1998). Había llegado a Marbella en 1997 y el 12 de agosto de 1998 fue localizado en Puerto Banús. Dos años más tarde fue el turno de su sobrino Pasquale (Reina, 2007), también en Marbella. Este volvería a ser detenido en la ciudad malagueña otra vez en 2007, junto a cuatro compinches (*La Guardia Civil detiene en Marbella*, 2007).

Pero la pieza principal la representaba el primogénito de los tres fundadores del clan: Ciro Mazzarella (Figura 8). Con él dieron en Torremolinos en 2002 (*E' morto Ciro Mazzarella*, 2018). Él era el verdadero ingeniero de la fortuna que esta facción que opera principalmente en el centro de Nápoles había generado gracias al contrabando de tabaco. A Posillipo, en la costa de la ciudad partenopea se retiró a vivir Ciro cuando salió de la cárcel en 2006.

Aún serían detenidos dos destacados miembros de los Mazzarella en la provincia de Málaga. Uno de ellos, en el aeropuerto de la capital malacitana, Gennaro Quintiliano (EFE, 2009), quien, junto a su suegro, Michele Riccardi, simulaba ser dueño de una pizzería en Marbella, mientras ambos residían en Torremolinos. A Riccardi lo apresaron algo antes en Italia, si bien ya contaba con antecedentes, pues había sido capturado en 1992 en España en una operación contra el narcotráfico. Un año más tarde, en febrero de 2010, también en Marbella, caería Ciro Figaro (*Detenido un "capo" de la camorra*, 2010), que llevaba huido desde 1995 y que, en ese momento, tenía secuestrado al hijo de otro capo napolitano con el que estaba enfrentado (*Detienen a un capo de la camorra*, 2010).

El primero en cambiar de costa para refugiarse fue otro de sus jefes, Salvatore Zazo (Figura 9) (*Detenido en BCN el jefe de un clan*, 2009), líder de los Mazzarella-Zazo, llamados así en aquel momento. Dedicado a la importación de cocaína desde Colombia hacia Nápoles, fue arrestado en la calle Cerdeña, a dos manzanas del parque de la Ciutadella, en Barcelona. En la Ciudad Condal había comprado tres discotecas y había invertido en hoteles y centros comerciales (Martín, 2023). Así daba salida a los beneficios de los 250 kg de cocaína mensuales que distribuía en la región de Campania.

Hubo que esperar más de una década para dos nuevas detenciones de los Mazzarella en Cataluña. A Gennaro Esposito (Recacha, 2021), conocido como ‘Genni Cape e Bomb’, la aventura le duró un año. En agosto de 2021 fue localizado en Barcelona junto a su pareja, que acababa de volar desde Nápoles. Y en julio de 2022 era Vincenzo Cinquegrana (Del Gaudio, 2023) quien, en Hospitalet de Llobregat, encontraba fin a una fuga que se prolongaba desde 2013 y que le llevó a cumplir los tres años que le restaban de una anterior condena.

Para este clan trabajaba ‘Mario de Madrid’ (Figura 10), un italiano del norte, de Bérgamo, llamado Pasquale Claudio Locatelli (*Cae el máximo “narco”*, 2010), que ejercía de intermediario para que la cocaína colombiana y el hachís marroquí llegaran a Italia. La última detención de Locatelli, en 2010, cuando llevaba huido desde que se escapara de una prisión francesa en 1989, fue en la zona de llegadas de la terminal 1 del aeropuerto de Barajas, cuando acudió a recoger a su hijo. Portaba un documento de identidad esloveno falso y cinco teléfonos móviles. Era uno de los mayores narcos europeos y, finalmente, en 2015 fue extraditado y condenado a 26 años de prisión. A Locatelli ya le habían puesto las esposas en Madrid en 1994 y 2001 y en Alicante en 2006 y era requerido por las policías de Italia y Francia.

3.3 LOS CLANES NUVOLETTA Y POLVERINO

Al predominio de los Nuvoletta, de Marano, al noroeste de Nápoles, le sucedió el de otro clan con el que estaba íntimamente ligado, el Polverino, asentados los primeros en las islas Canarias, mientras que los segundos prefirieron Tarragona, Alicante y Andalucía. Desde España mantenían la hegemonía del narcotráfico de hachís marroquí a Italia y, a la vez, eludían a la justicia transalpina.

Armando Orlando, hombre de confianza de Angelo Nuvoletta, fue enviado a Canarias para invertir el dinero ilegal de este clan camorristico. Optó por el sector inmobiliario, como el complejo turístico Marina Palace, en Playa Paraíso, en Adeje (Tenerife), edificado en 2001. Y aunque el tiempo demostró que fue un acierto en el aspecto económico (en tres años habían obtenido ocho millones de euros de beneficio con un desembolso inicial de cuatro millones [Plasencia, 2012]), otro mafioso, Pietro Nocera, descontento con su proceder, decidió apartarlo (Plasencia, 2011) y poner en su lugar a Giuseppe Felaco, que pasó a liderar el clan en Canarias (Herrero, 2013) desde un apartamento en el Marina Palace. Orlando fue detenido en 2007, mientras que Felaco fue apresado en 2004. No obstante, el grupo mantuvo su operación de lavado de dinero en la isla de Tenerife, como se demostró en una redada en 2011 que desarticuló al clan y donde afloraron dos Ferrari en el Marina Palace (Plasencia, 2011). En esa ocasión, Felaco había dicho a sus amistades que se iba a una clínica del sur de Francia, pero se resguardó en su mansión en el lago Como, donde murió de cáncer (Herrera, 2012).

También en el archipiélago, pero en Gran Canaria, acabó la fuga de Pietro Nocera, condenado a 22 años y medio de cárcel en Italia. Era el responsable financiero de la organización y contable y principal testaferro del 'capo' Angelo Nuvoletta. Medio año antes de su detención en 2005 a este se le había intervenido un patrimonio superior a 35 millones de euros. Nocera, buscado internacionalmente desde 2003, vivió en las islas en el piso de otros dos italianos, posteriormente cambió de alojamiento varias veces e incluso contó con un barco amarrado en el que pernoctaba esporádicamente (EFE, 2005).

A finales de 2009 quien caía era el jefe de la *paranza* (grupo) que el clan Polverino tenía en la Costa Dorada. Domenico Verde fue interceptado cuando circulaba con un Renault Clio (Guardia Civil, 2010) en Hospital del Infante, localidad costera entre Salou y el delta del Ebro. Verde llevaba nueve años en España, los dos últimos como fugitivo, ejerciendo de bróker de droga (*Polverino y Vallefouco, en los calabozos*, 2012). Su arresto -y su colaboración con la justicia- llevó a la desarticulación del clan Polverino en España.

Figura 11
Giuseppe Polverino y su pareja

El líder del grupo, Giuseppe Polverino (Figura 11), con una vida discreta, controlaba desde la península Ibérica las operaciones de narcotráfico que, habitualmente, consistían en la compra del hachís marroquí, en remesas no menores de 1 500 kilos, su almacén en una guardería (lugar donde permanece escondida la droga un tiempo) en España y su posterior envío en contenedores; primero, en camión y luego en barco desde alguno de los principales puertos españoles del Mediterráneo: Barcelona, Valencia y Alicante (Marlasca, 2015). En otras ocasiones, gracias a la confianza que los Polverino habían desarrollado con los narcos africanos, el modus operandi consistía en llevar la mercancía en camión TIR a través de Francia. Al descargarla, al transportista, a quien podían pagarle unos 60 000 euros, se le entregaba una maleta cerrada llena de dinero que debía llevar a su destinatario en España, otro miembro del clan que ya contaba con la llave para abrir la valija y que se la hacía llegar, en territorio español, a su socio marroquí.

Tras Verde, el siguiente jefe de una *paranza* apresado, la de Málaga, fue Fabio Allegro (*Detenido en Málaga Fabio Allegro*, 2010), que vivía en Estepona. Pero el gran golpe llegó el 6 de marzo de 2012. En Jerez de la Frontera fueron detenidos Giuseppe Polverino, ‘O Barone’, y Raffaele Vallefucio, el jefe de la tercera *paranza*, que unas fuentes refieren en Cádiz (Fernández, 2013) y otras, en Almería (*Cae en Tánger el último capo del clan Polverino*, 2019). O Barone vivía en España desde 2007. Pasó por Alicante, San Vicente del Raspeig, Alcanar (donde construyó 25 chalés y se quedó uno de ellos como zulo y eventual refugio) y El Vendrell, también en Tarragona. Allí estaba la madre de su hijo pequeño (Morcillo & Muñoz), una brasileña que cuando el capo no estaba en casa se veía con un búlgaro más joven. En la ciudad gaditana fue detenido cuando salía de un bar en la calle Divina Pastora, muy cerca de su residencia en la calle Pozo del Olivar, una vía de edificios de dos alturas.

Un año después de su detención, la organización quedaría desmantelada en las provincias de Tarragona, Castellón, Alicante, Málaga y Cádiz y la ciudad autónoma de Ceuta con 93 detenidos entre España e Italia. La fortuna de Polverino en la costa mediterránea ascendía a mil millones de euros (Balín, 2014), gracias a las 60 toneladas anuales de hachís que llevaban a las calles de Nápoles con escala en España, según la Guardia Civil.

Vallefucio era quien había labrado una relación más estrecha con los narcos marroquíes, quienes le fiaban la droga, convertido en “el principal bróker del tráfico de hachís de Europa” (Fernández, 2013). Reclamado en 2012 por dos órdenes, el juez de enlace italiano solo informó a la Audiencia Nacional de una de ellas, la más antigua, que ya no estaba en vigor. Eso dejó en libertad al mafioso, que había incluso ofrecido un millón de euros a los agentes para que no le llevaran ante el juez. Escapó en lancha ayudado por los marroquíes y se estableció en Tánger. En el país alauita fue detenido en 2019 cerca de Rabat. Antes, en 2015, mientras celebraba su cumpleaños, había caído en Marbella el último narco importante de los Nuvoletta en España, Vincenzo Nettuno, que llevaba tres años como fugitivo (*Droga, latitante arrestato in Spagna mentre festeggia*, 2015).

3.4 LOS SECESIONISTAS

Cuando el gran capo de la droga en Secondigliano y Scampia Paolo di Lauro se convirtió en fugitivo (2002) y empezó a delegar en sus hijos, sobre todo en el criminal Cosimo di Lauro, quien fuera uno de sus más fieles, Raffaele Amato (Figura 12), fue acusado de quedarse dinero que pertenecía al clan (Cardesi, 2022a), así que Amato huyó a España y se desató una sangrienta guerra en estos dos barrios que dejó unos 70 cadáveres en las calles napolitanas (*El jefe del clan camorrista de Los Spagnoli, detenido en Marbella*, 2009). Amato pasó a liderar el clan al que llamaron de los Secesionistas o de

los Españoles, ya que muchos salieron de Italia hacia la península Ibérica, o más técnicamente los Amato-Pagano.

Amato, conocido como ‘el español’ o ‘Lello’, fue localizado en el Gran Casino de Barcelona la madrugada del 27 de febrero de 2005 (Europa Press, 2005). Había perdido seis mil euros y fue detenido junto a otros cinco camorristas de su clan: Carmine Cerrato, Gennaro Di Costanzo, Francesco Ferro, Gaetano Schettino y Vincenzo Scarpa. No obstante, él era el único con una orden internacional de búsqueda y captura, mientras que el arresto de sus compañeros de juerga fue por desobediencia y resistencia a la autoridad.

Amato ingresó en un centro penitenciario en España hasta que, en 2006, concluyó el plazo máximo que contempla la legislación italiana para la prisión preventiva (Rizzi & García Bueno, 2006). Al poco de salir, en agosto de 2006, él y su cuñado Cesare Pagano se reunieron en la Costa del Sol con el gran narcotraficante Raffaele Imperiale (Cardesi, 2022a), para quien acabaría trabajando entre Irán y Dubái uno de aquellos compinches de Amato en el casino catalán, Gaetano Schettino (*Napoli, il “manager” dei narcos della camorra torna libero*, 2016). Imperiale les ofreció algo que en aquel momento era pionero: invertir y reciclar su dinero en los Emiratos Árabes Unidos.

Imperiale (Figura 13) fue uno de los principales reyes del narcotráfico en Europa. Primero se estableció en Ámsterdam, donde comenzó a tejer sus redes, para después asentarse en España y, más tarde, en Dubái. Su nivel de vida era exagerado, como atestiguan los más de 400 000 euros mensuales que gastaba en la ciudad árabe, donde llegó a estar alojado durante un año entero en el lujoso hotel de siete estrellas Burj Al Arab (Cardesi, 2022a). Años antes, en Marbella, ya destacaba por estos derroches. Para celebrar la victoria del clan de los Secesionistas sobre los Di Lauro se dedicó a echar carreras por las calles de varias localidades de la Costa del Sol con dos amigos italianos, con dos Ferraris y un Lamborghini, lo que acabó con uno de sus compañeros en la cárcel cuando este estrelló su deportivo a 150 km/h contra un Citroën Saxo que conducía un portugués que falleció a causa del accidente. Decían que no pareció sentir mucho la pérdida de su Ferrari. Otro ejemplo: para colaborar con la justicia y negociar una rebaja de su condena, devolvió los dos Van Gogh que habían sido robados en 2002 en el museo holandés dedicado al artista (Galone, 2023).

Pero Amato aún debía responder por ocho asesinatos y en 2009, en un hotel de Marbella, volvió a ser detenido para, esta vez sí, ser extraditado. En aquella ocasión se le incautaron bienes por valor de 20 millones de euros. En ese momento, su clan se había hecho con el control del barrio de Scampia y de las localidades cercanas de Arzano, Casavatore, Mugnano y Melito (Cardesi, 2022a). Según otro camorrista del clan Di Lauro, Maurizio Prestieri, los Españoles mantenían excelentes relaciones con el cártel de Cali (*La Camorra compraba cocaína en Asturias*, 2011).

De quienes acompañaban a Amato aquella noche de 2005 en Barcelona, Carmine Cerrato, también cuñado de Cesare Pagano, fue quien tiempo después reveló que la guerra contra los Di Lauro se decidió en Sitges en 2004 (Biasi, 2024). Él era el otro que participaba en las carreras ilegales con vehículos de lujo junto a Imperiale y ambos fueron detenidos aquella vez en 2006 en un hotel de Estepona. Salieron en libertad tras pagar una fianza de 80 000 euros. Pero si un nombre sobresale es el de Vincenzo Scarpa, quien, en aquel momento mintió sobre su identidad haciéndose pasar por Domenico Scarpa, su hermano. Después, celebrar su cumpleaños y no el de su hermano, le delató (Duva, 2009).

Vincenzo Scarpa (Figura 14), ‘o’ dottore di Torre Annunziata’, fue ascendiendo a la cúpula de los Secesionistas desde su refugio madrileño. Vivía en Rivas Vaciamadrid, donde regentaba un bar y la pizzería Bella Napoli, y manejaba la empresa de importación de productos transalpinos Italiascar, en Arganda del Rey (Herraiz, 2009). Su caída se produjo solo tres meses después de la definitiva detención de Amato. Se le buscaba para cumplir una condena por tráfico de drogas, a la que en 2012 se sumó otra de 17 años, y le cazaron con vehículos de alta gama, cientos de miles de euros en efectivo en su casa y 24 teléfonos móviles (Donofrio, 2010).

Posteriormente, este clan sufriría las bajas de fugitivos como Giuseppe Iavarone (AFP, 2017), un bróker de cocaína y hachís que fue detenido en enero de 2017 en su casa de Alhaurín de la Torre (Málaga), y Antonio Pompilio (Del Gaudio, 2025), que estuvo huido apenas dos meses hasta que fue apresado en Barcelona a principios de 2025.

3.5 LA ALIANZA DE SECONDIGLIANO

Los clanes Contini, Mallardo y Licciardi se unieron para controlar los barrios comprendidos entre la estación central de Nápoles y el aeropuerto de Capodichino. Cuando los capos primigenios, que eran cuñados porque estaban casados con tres hermanas, fueron encarcelados, Patrizio Bosti (Figura 15) quedó al frente y su ambición era expandir los dominios del grupo hacia el centro de la ciudad partenopea, en concreto hacia Forcella (*Preso in Spagna il boss Bosti*, 2008). Y era capaz de dirigir las acciones con un mar de por medio y sin aparentar un tren de vida discreto.

Bosti figuraba en la lista de los 30 fugitivos más buscados de Italia y llevaba huido desde 2005 porque se enfrentaba a una condena de 23 años por el asesinato en 1984 de los hermanos Antonio y Gennaro Giglio, en el marco de la cruenta guerra que la Alianza de Secondigliano desató por el control del narcotráfico en Nápoles. Los Giuliano, Misso y Mazzarella fueron los perdedores.

“Felicidades, sois muy buenos” (Winkels, 2008), dijo a los carabinieri del comando provincial de Nápoles y los agentes de la Guardia Civil que lo detuvieron un sábado de agosto de 2008 cuando

cenaba junto a otras 15 personas (españolas e italianas, entre ellas algunos miembros de la familia Bastone, que posiblemente le ayudaban a esconderse) en una marisquería de Playa de Aro (Gerona). Encima llevaba 28 010 euros, todos en billetes de 50 y uno de 10, sobre los que en comisaría respondió de manera chulesca que era lo normal para pasar una noche (Fernández, 2009). Bosti no escatimaba en lujo: conducía un Audi R8, un deportivo de más de cien mil euros, y vestía un Rolex de 60 000 euros.

Más peligroso que Bosti era Paolo Di Mauro (Figura 16), el tercero en la lista que manejaban las autoridades italianas. Se había convertido en el jefe del clan Contini, tenía pendiente una condena de 17 años y llevaba huido desde 2002. Di Mauro, conocido como ‘el enfermero’, fue detenido el 27 de enero de 2010 en la calle Gelabert, en Barcelona, al mediodía, después de reunirse con un abogado (*Camorra, arrestati due superlatitanti*, 2010).

Figura 15
Patrizio Bosti

Figura 16
Paolo Di Mauro (i.) y Luigi Mocerino

Iba vestido con americana y corbata, le acompañaba su cuñado, Luigi Mocerino (Figura 16), fugitivo desde 2008, y llevaban siete mil euros en metálico en un maletín, como si fueran empresarios o ejecutivos respetables, que se subieron con maña napolitana en una moto (*Camorra: arrestati 2 superlatitanti*, 2010). En ese momento los agentes se abalanzaron sobre ellos.

Mocerino dirigía las operaciones de narcotráfico para que el hachís marroquí llegara a Nápoles vía España. Era el administrador económico del clan, a quien un año antes le habían intervenido bienes por valor de 10 millones de euros (*Detenido en Barcelona Paolo Di Mauro*, 2010), y vivía en un chalé en Castelldefels. En ese momento, los Contini controlaban los barrios de Vasto, Arenaccia y Poggioreale, es decir, la zona septentrional de la estación central napolitana.

En la Comunidad Valenciana fueron localizados en el año 2000 Antonio Cristiano (EFE, 2000), a quien se buscaba por asesinato, y que fue el primero en caer tras la reunión mantenida por los gobiernos español e italiano para facilitar la búsqueda de fugitivos del país transalpino. Quien esperaba celebrar la Nochevieja con su familia en El Plantío Golf Resort de Alicante era Nicola Rullo (*La Policía Nacional detiene en Alicante a Nicola Rullo*, 2023), mano derecha de Edoardo Contini, a quien esposaron cuando estaba en la piscina del hotel a finales de 2023 (Iovino, 2023). Llevaba alojado allí por lo menos tres semanas (EFE, 2023). La historia pareció repetirse un año más tarde, cuando el 22 de diciembre volvía a ser detenido, esta vez en Italia, cuando pretendía pasar las navidades con su familia (Papadia, 2024).

Mauro Moraca, jefe del clan Mallardo, también fue detenido en 2024, si bien contra él no había ninguna orden internacional. Desde que había salido de la cárcel en 2019, era un ciudadano libre sin cuentas pendientes con la ley, lo que no le disuadió de mostrar una identificación falsa a los mossos d'esquadra (*Detenido en Badalona el conocido mafioso napolitano Mauro Moraca*, 2024).

3.6 LOS OTROS CLANES

Los Amato-Pagano, es decir, los Secesionistas o Españoles, se refugiaron de los Di Lauro en España, país que no les era ajeno a los miembros de este clan. Maurizio Prestieri alcanzó notoriedad cuando empezó a colaborar con la justicia y cuando concedió una entrevista a Roberto Saviano en la que afirmó que su clan compraba la droga en Asturias a narcotraficantes vascos “autorizados” por ETA (Saviano, 2011) hasta que Raffaele Amato empezó a trabajar con el cártel de Cali directamente, cuando Amato aún era fiel a los Di Lauro. Prestieri, que era la mano derecha de Paolo Di Lauro, presumía de vivir la vida sin escatimar en lujos. Fue detenido en el bar de un familiar en Marbella.

A los Di Lauro también pertenecía Carmine Rispoli, que vivía entre Vigo, donde despertó algunas sospechas al comprar un Porsche Cayman al contado por 67 000 euros (Pita, 2006), y Sitges, donde fue apresado cuando estaba en un supermercado. Fue en 2006 cuando dieron con él, cuando pretendía reconstruir el clan criminal tras las detenciones de sus líderes y la guerra perdida contra los Amato-Pagano (*La Policía busca a los encubridores del capo*, 2006).

Otro clan que ha visto cómo caían en España, por lo menos, cinco de sus hombres es el las Teste Matte, como se denominan dentro del clan Mariano, que operan en el centro de Nápoles, en Quartieri Spagnoli. Aquí fue detenido su jefe Paolo Pesce en un locutorio de Fuengirola (Europa Press, 2008). Años más tarde darían con su sucesor, Lucio Morrone, esta vez en una oficina de Correos de Benalmádena (*Arrestato in Spagna uno dei cento latitanti più pericolosi d'Italia*, 2015). A este grupo pertenecían Giovanni Pistilo, interceptado cuando caminaba por el paseo marítimo de Fuengirola (Europa Press, 2000a), y Salvatore Striano, quien viró su vida tras acercarse al teatro durante su estancia en la cárcel de Rebibbia (Mascolo, 2016), hasta el punto de obtener un papel protagonista en uno de sus primeros papeles bajo la dirección de los hermanos Taviani ('César debe morir') y aparecer en la película 'Gomorra', de Matteo Garrone. Además también es escritor, coautor de la novela 'Teste Matte' y responsable de su autobiografía para contar que de niño, llamado Sasà, con catorce años lideraba una banda callejera, consumía cocaína y llevaba dos pistolas en los pantalones.

En España se refugiaban líderes de clanes como el Adinolfi, que opera en San Marzano sul Sarno, en Salerno. Umberto Adinolfi fue cazado tras las navidades de 2004 por realizar llamadas a sus familiares desde diferentes cabinas, pero todas de la Esquerra del Eixample de Barcelona, zona en la que fue detenido (*La policía detiene a un capo de la Camorra*, 2005). Del clan Nino, su jefe, Marco Assegnati, vivía entre Escalona (Toledo), donde fue capturado, y Vigo. En la ciudad gallega tenía un concesionario de coches de segunda mano, como tapadera, aunque con escasa actividad, mientras mantenía dos vidas paralelas, con una pareja en cada localidad (*El jefe de la camorra detenido puso sus negocios a nombre de su pareja*, 2008).

Pasquale Ascione, hijo del fundador del clan Ascione, fue detenido en una pizzería de Fuengirola cuando llevaba diez años huido (Europa Press, 2000b). Tenía una condena de 20 años, a la que en 2018 se le unió otra de seis. Los Ascione operan en torno al Vesubio, en Ercolano y Torre del Greco. Del clan Cimmino, unido en ese momento al Caiazzo, su líder cayó en Majadahonda. Antonio Caiazzo fue detenido junto a su mano derecha, Francesco Simeoli (*Detenido en Madrid un 'capo'*

histórico, 2009). Los Cimmino-Caiazzo controlaban los barrios napolitanos de Vomero, donde está el castillo de San Elmo, y Arenella.

A ellos hay que sumar más de dos docenas de camorristas afiliados a otros clanes de menor entidad dentro de la mafia de la región de Campania, como los Frizziero (Fausto Frizziero y Raffaele Laurenti), Gallo-Cavallieri (Giuseppe D'Amico y Raffaele Esposito), Baratto (Antonio Bianco), Genovese (Roberto Iannuzzi, Adolfo Palinuro y Felice Bonetti), Muzzoni (Francesco Di Lorenzo y Gaetano Zuccheroso), Pecoraro (Salvatore Di Nolfo), Piana del Sele (Biagio Giffoni, Bruno Noschese y Carmine Viscido), Puccinelli (Umberto Marchese), Giuliano (Vincenzo D'Avino, Salvatore D'Avino y Gennaro Izzo), Ferrara-Cacciapuoti (Vittorio Maglione), Elia (Carlo Leone), De Luca-Bossa (Pasquale Brunese), Formicola-Marigliano (Ciro Marigliano, Stanislao Marigliano y Michele Sannino), Vigilia (Antonio Bellopede), Ricci-Saltamacchia (Antonio Forte) y Sorianello (Simone Bartiromo).

4. FUGITIVOS DE LA NDRANGHETA

4.1 MADRID, 2004

En marzo de 2004 comenzaba un mes que pondría a la capital de España en el centro del hampa calabresa. Antonino Pangallo era el primero en caer. Dirigía la familia Pangallo-Maesano-Favasuli, que controlaba las localidades de Roccaforte, Roghudi y Melito, en la provincia de Reggio Calabria. Se le buscaba por asociación de tipo mafioso y delitos de extorsión, tráfico de drogas y armas, asesinatos y secuestros. En su escondite tenía tantos teléfonos móviles como revistas de armas, diez (*La Policía detiene en Madrid a un importante miembro de un clan mafioso de Calabria*, 2004).

Justo un mes después, el importante intermediario de la cocaína colombiana Roberto Pannunzi (Figura 17), con su hijo, Alessandro, huido desde 1996, y el cuñado de este, Francesco Antonio Bumbaca, este sin orden internacional de captura, fue detenido en Majadahonda (Europa Press, 2004). Pannunzi pertenecía a la *ndrina* Macrì, de Siderno, y era conocido como el 'Pablo Escobar italiano' (Musolino, 2013), sobrenombre que recibía por los cargamentos de droga que introducía en Europa y por su estrecha relación con los cárteles colombianos. Para el magistrado Nicola Gratteri era "el mayor bróker de la 'Ndrangheta'" (Victoria, 2022). Pannunzi se había fugado en 1999 cuando consiguió que lo trasladaran desde la cárcel en la que cumplía condena a un hospital por una patología cardíaca. Un método que repitió tras su arresto en España cuando, en 2010, debía recuperarse de una "cardiopatía isquémica postinfarto" en la clínica romana Villa Sandra. En ambas ocasiones se sirvió de esta treta para esfumarse y regresar a Colombia. Si en 1994 había sido apresado en Medellín, fue en un centro comercial de Bogotá donde le pusieron las esposas por última vez, si bien en ese momento vivía en Venezuela (*Pannunzi, el capo de capos*, 2013), cerca de la frontera colombiana, y solo la atravesaba para cerrar tratos.

Quince años más tarde, en Villanueva del Pardillo, Rosario Grasso, capo de la familia Grasso-Cacciola, cometió el error de desenmascararse al ser pillado intentando robar dos bolsos de Massimo Dutti (*Dos capos de la mafia calabresa, detenidos en Villanueva del Pardillo*, 2020). Cambiaba mucho de domicilio, pero con él vivía otro fugitivo, Giuseppe Di Marte, dedicado al narcotráfico (*Traffico internazionale di droga, estradato il narcos Di Marte*, 2019). El padre de este ya había sido detenido unos años antes escondido en Portugal (*'Ndrangheta, arrestato il latitante Francesco Di Marte*, 2016).

Pero el pez más gordo detenido en Madrid fue Domenico Paviglianiti (Figura 18), detectado en Cuatro Caminos en 2021. Se había fugado en 2019 cuando fue liberado por un defecto de forma con una de sus condenas, que ya había sido rebajada de cadena perpetua a treinta años (Susanna, 2021). Alejado de toda ostentación, vivía en la calle Don Quijote, en un barrio obrero, como un hombre de sesenta años con un falso pasaporte portugués que compartía piso con una mujer peruana, el hijo adolescente de esta y un perro (Sierra, 2021). Una fachada casi perfecta para quien fue considerado el jefe de jefes en los años ochenta y noventa, cuando participó activamente en la Segunda Guerra de la 'Ndrangheta hasta alzarse con la dirección de la familia De Stefano. Se le considera autor intelectual de más de un centenar de asesinatos, jefe del clan Paviglianiti, con raíces en los pueblos meridionales del Aspromonte calabrés y tentáculos en Sudamérica para el narcotráfico y Lombardía, donde desarrolló parte de su carrera criminal el siglo pasado junto al clan Trovato como traficante internacional de armas a través de Suiza (Pacho, 2021).

Figura 17
Roberto Pannunzi

Figura 18
Domenico Paviglianiti

Paviglianiti fue buscado en el entorno de Barcelona, donde tenía familiares que habían recibido sumas de dinero, posiblemente para ayudarlo a refugiarse en España, país que conocía de sobra. La primera vez que la ciudad de Madrid fue vinculada a las actividades de la mafia calabresa fue en 1996, cuando Paviglianiti fue detenido junto a Giovanni Puntorieri, su mano derecha, un despiadado sicario vinculado a 35 asesinatos que “clavó una estaca en la garganta a un adolescente de 16 años y, aún agonizante, lo enterró en cal viva” (Marchena, 2021), y Luigi Molinetti, considerado el ejecutor del clan (Duva, 1996a). Al igual que Paviglianiti participó en la reunión en la que se decidió el asesinato del hijo de Raffaele Cutolo, jefe de la Nueva Camorra Organizada (Pacho, 2021), Puntorieri estuvo en la que aprobó la masacre de Capaci, atentado en el que murió el juez Giovanni Falcone (Duva, 1996b).

4.2 LOS CAPOS DE LA COSTA DEL SOL

Rocco Piscioneri fue uno de los narcotraficantes más importantes de Italia en la década de los ochenta (*'Ndrangheta, condanne per droga a Torino*, 2018) gracias a su relación con el cártel de Cali. Originario de Caulonia (Reggio Calabria), residía oficialmente en Chivasso (Turín), aunque, después de haber vivido en Holanda y Colombia, se había asentado en España y en 1997 fue detenido en Huelva, donde se alojaba en un chalé del barrio de La Orden (*26 de septiembre de 1997: El día que*

detuvieron al mayor capo, 2023). Su banda operaba en España, Bélgica, Países Bajos, Marruecos y Polonia. Aunque conducía un Peugeot 306 descapotable, también vestía un reloj Piaget de oro y llevaba, al cambio, un millón de pesetas en efectivo. Ya en casa guardaba otros 40 millones y joyas por valor de 10 millones. Mucho más tarde, en 2014, convertido ya en fugitivo, la policía dio con él, disfrazado, en una clínica de Torremolinos (*Droga dalla Spagna all'Italia*, 2017). Un mes antes había caído su mano derecha, Mario Antonio Di Giacomo, en el hotel Sol Príncipe de la misma localidad malagueña. Con el mayor de los Piscioneri en la cárcel, su hermano Cosimo asumió el mando de la ruta entre España y Turín de la cocaína y el hachís adquiridos en Marruecos hasta que fue apresado en 2017 (*Droga dalla Spagna all'Italia*, 2017). Con él estaba también Di Giacomo. En el sur de Andalucía cayeron también Riccardo Greco, en Algeciras, que ejercía de contable de la *cosca* Cicero, de Consenza (Cn24.tv, 2011), y Giuseppe Utzeri, narcotraficante sardo con pasado como policía y exescolta del ministro italiano Gianni De Michelis (*Marbella, Arrestato narcotrafficante sardo*, 2009).

El caso de Denis Sarro sirvió para calibrar el nivel al que la Ndrangheta se manejaba en España. Fue detenido cuando estaba reunido con dos miembros del clan de los Castaña, a quienes se refería como “el clan más fuerte en traficar hachís de Europa” (Lozano, 2022) y, ansioso por salir de Alhaurín sin esperar a que el trabajo de sus abogados diera sus frutos, sus compinches idearon su fuga mediante el rescate con un helicóptero. No obstante, el plan no se llevó a la práctica tras un intento abortado y un recurso estimado por la Audiencia Nacional que lo dejó en libertad. Su organización tenía comprado a un funcionario que le permitía introducir los teléfonos móviles con los que se comunicaba con sus secuaces, además de borrar registros de sus visitas externas y proporcionarle medicinas.

Sarro llevaba una vida de lujo en la urbanización de Sotogrande y había alquilado por 8 000 euros mensuales un hotel rural en Jimena de la Frontera (Cádiz), que había convertido en su cuartel general (Lozano, 2021). Su nombre estaba asociado al de su mujer, Maria Di Giovine. La familia de esta contaba con pizzerías en Cataluña que funcionaban como tapadera y era nieta de Maria Serraino, una excepción en un mundo de hombres en el que ella ejercía de jefa de su familia criminal al frente de la venta de heroína en Plaza Prealpi, en Milán (Ceresa, 2019). Serraino fue condenada a cadena perpetua.

Mario Palamara no estaba afiliado a ninguna *ndrina*, pero era un bróker que trabajaba principalmente para los Morabito (Cardesi, 2022b). Nació en el punto más meridional de Calabria, en Melito di Porto Salvo, pero hizo carrera en el norte de Italia, principalmente en Livorno, ciudad costera de la Toscana en la que estableció una ruta de narcotráfico con el cártel del Golfo. Antes había trabajado a través de los puertos de Rotterdam y Amberes y, después, probó con el de Venecia con más de 200 kilos de cocaína monitorizada por la Guardia di Finanza italiana gracias a un agente infiltrado. Escapó y su fuga de siete años finalizó sobre una bicicleta mientras circulaba por el paseo marítimo de Fuengirola.

4.3 LA CATALUÑA DE ‘MALUFERRU’ Y EL JUBILADO DE LA PETANCA

Cataluña ha acogido a fugados de la mafia calabresa con perfiles tan diferentes como el de Antonio Strangio, un supuesto comerciante de café al que detuvieron porque enarbolaba una pistola Beretta mientras gritaba a un interfono de un portal en una calle de Barcelona (*Se fuga un jefe de la 'ndrangheta*, 2000), o el de Gianluca Landonio, que se dedicaba a lavar el dinero de la ‘Ndrangheta asentada en Milán mediante obras de arte, una afición heredada de su padre y que le había llevado a negociar con modiglianis, y que fue apresado en el andén de la estación de tren de Calafell, donde se iba a encontrar con un comprador al que había mareado en distintas direcciones desde que este había aterrizado en El Prat como estrategia de contravigilancia (*Latitante in Spagna: arrestato, riciclava*

denaro, 2013), o el de Ippolito Magnoli, un presunto jubilado que participaba en campeonatos locales de petanca bajo una falsa identidad francesa (Baselga, 2017), cuando en realidad era un bróker de cocaína colombiana y hachís marroquí hacia Génova y toda la región de Liguria que arrastraba cuatro condenas y llevaba seis años siendo buscado por las autoridades francesas e italianas (Baselga, 2017). Magnoli vivía en un chalé en El Mas Trader (Cubelles).

A Vittorio Raso (Figura 19), un *vangelo* -capo- turinés, lo detuvieron dos veces en Cataluña. Primero, en 2020, en un lujoso piso del barrio de Diagonal Mar, en Barcelona (Ortega Dolz, 2020), por una Orden Europea de Detención y Entrega que databa de 2016 y en la que se le buscaba por extorsionar a sus víctimas mediante violencia y amenazas para cobrarles un 10 % de interés mensual por préstamos de 40 000 o 50 000 euros (*Extraditan a Italia a Vittorio Raso*, 2022). Un error de la Audiencia Nacional lo dejó libre, ya que la justicia española solo atendió a este delito y no a otros de pertenencia a organización criminal y tráfico de estupefacientes, que el juzgado alegó que no supo hasta dos horas después dejarlo en libertad (Carranco, 2020). Cuando fueron a buscarlo, había vuelto a huir. Finalmente fue localizado año y medio después por la policía local en un control rutinario en Castelldefels (Carranco, 2022).

Figura 19
Vittorio Raso

Figura 20
Giuseppe Romeo, 'Maluferru'

Giuseppe Romeo, llamado 'Maluferru' (Figura 20), estaba en las listas de los fugitivos italianos más peligrosos, con una condena de 20 años de cárcel. Llevaba huido desde 2018 y se supo que durante ese tiempo vivió en Calella con su novia y con otro fugitivo, Vincenzo Macri. 'Maluferru' era un narcotraficante que admiraba a los violentos cárteles mexicanos, como Los Zetas, con quienes trataba y a quienes no temía, pues en 2016 su banda había protagonizado un tiroteo con ellos en una ciudad europea no identificada: "Empezaron a disparar tres, cuatro veces en medio de la carretera", desveló un socio de la 'Ndrangheta a otro en un chat (Anesi, Bettoni & Rubino, 2021). Sucedió a su padre, que dirigió el clan Romeo-Staccu de San Luca hasta que fue condenado a 30 años de prisión, y fue creciendo en la denominada 'banda de Bélgica', en la que estableció contactos con los narcos de Iberoamérica para traer la cocaína a los puertos de Amberes, Rotterdam y Hamburgo vía Costa de Marfil. Lo detuvieron en 2021, cuando iba al mercado de Sant Gervasi a tomar una cerveza.

En España también había entrado en contacto con uno de los narcos italianos más importantes, Gabriele Biondo, que trabajaba con la 'Ndrangheta, la Camorra y la mafia rusa. Biondo había sido detenido en el año 2000 en Benalmádena con el siciliano Vincenzo Mussurici. Se trasladó a la Costa Brava y en 2012 sufrió un intento de asesinato en la urbanización Els Pinars de Lloret de Mar cuando

un motorista disparó contra el coche en el que viajaban él, su mujer y su hijo (Anesi et al., 2021). El responsable moriría cinco años después por una bomba lapa adosada a su coche en Viladecans (Navarro, 2020). Biondo fue apresado en Lloret en 2015 por liderar una red internacional de narcotráfico, con base en Ibiza. En 2019 fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de varios cargos asociados a más de 1 600 kg de cocaína transportada hacia España en barcos pesqueros sujetos a la jurisdicción del país americano (Govostes, 2019).

También por las islas Baleares pasó el fugitivo Santo Maesano, apodado ‘el Profesor’. Fue el primer capo calabrés refugiado en España en ser apresado. Debía enfrentarse a una cadena perpetua por numerosos homicidios y tráfico internacional de droga, armas y explosivos (*Finalmente estradato dalla Spagna il boss Santo Maesano*, 2004) cuando lo detectaron en el barrio de Santa Catalina, en Palma de Mallorca, donde se hallaba puntualmente alojado en el número 44 del paseo Marítimo (Ramos, 2002). Antes de ser extraditado, a finales del año 2003, intentó fugarse cuando estaba en un hospital de Madrid al que le habían trasladado desde la cárcel de Valdemoro, pero la policía española, alertada por sus homólogos de Reggio Calabria, desbarataron el plan orquestado por varios miembros de su clan (EFE, 2004).

5. OTROS FUGITIVOS MAFIOSOS

5.1 LA CUARTA MAFIA

Los primeros mafiosos oriundos de la región de Apulia que cayeron como fugitivos en España fueron todos ellos miembros de la Sacra Corona Unita, la mafia fundada por la ‘Ndrangheta como respuesta a la asociación criminal que había creado el napolitano Raffaele Cutolo en la región del tacón de Italia. Estos pioneros fueron Francesco Boggia, detenido en Málaga en 2001; Carlo Serio, que ha sido recientemente vinculado al narcotráfico con el clan Pepe-Penza-Gagliardi (Valente, 2024), vive en Ibiza y allí lo cazaron en 2010 por un atraco cometido trece años antes con otros paisanos de Lecce en una joyería en la provincia de Pavía, en el que mataron al comerciante (*Omicidio Buscaglia, arrestato il quarto rapinatore*, 2010); Fabrizio Russo, de Mesagne, provincia de Brindisi, apresado en Barcelona tras un año de fuga (Di Napoli, 2016); y Vincenzo Amato, localizado en Benalmádena, tras haber pasado un tiempo en Grecia, cuando iba a entrar en el piso de su novia, finalizando así seis años de huida para no cumplir una condena de cárcel de casi dos décadas (Gorrasi, 2022).

El grupo de Marco Raduano, jefe de la Cuarta Mafia en Vieste (Foggia), fue decapitado con dos detenciones en España: la de sus hombres de confianza. El primero que se vio entre rejas fue Danilo Pietro Della Malva (Figura 21), apodado ‘el Mestizo’. Llevaba solo unas semanas en Maspalomas, en un piso frente a la playa de las Burras, cuando fue detenido (Castellano, 2019). Más tarde se convirtió en un activo crucial para desmantelar este clan imperante en Vieste: fue el primer colaborador con la justicia de relieve en la despiadada mafia del Gargano (Nardella, 2023).

Figura 21
Danilo Pietro Della Malva

Figura 22
Gianluigi Troiano

Esos mismos pasos, autoinculpándose de distintos homicidios, los siguió unos años más tarde el capo, Marco Raduano. Él fue pillado en Córcega a principios de 2024 solo un día después de que su mano derecha, Gianluigi Troiano (Figura 22), fuera detenido cuando salía de recoger un paquete en la oficina de Correos de Otura (Granada). Las investigaciones policiales y la confesión de Raduano demostraron que ellos dos fueron los responsables de asesinar a un narcotraficante marroquí en Alhendín por una deuda de droga, a quien descerrajaron tres disparos con una escopeta de caza del calibre doce y después, cerca de allí, en Las Gabias, incendiaron el coche que habían robado para cometer el asesinato (Ministerio del Interior, 2024). Troiano se había escapado en 2021 al desprenderse del monitor electrónico que llevaba en arresto domiciliario (Nadeau, 2024).

5.2 LAS BANDAS DE ROMA

Roma no es de nadie, sino de todos. En la capital de Italia las grandes mafias transalpinas operan ocupando el espacio al que no llegan las bandas criminales autóctonas. De todas ellas, hay una que fue la pionera en imitar los métodos de las organizaciones sicilianas o napolitanas, la banda de la Magliana, y que ha alcanzado una notoriedad casi póstuma gracias a una película y una serie, obras basadas en una novela escrita por el exjuez Giancarlo De Cataldo: 'Una novela criminal', precursora de la saga audiovisual 'Roma Criminal'.

Fausto Pellegrinetti (Figura 23), miembro de una banda que controlaba el barrio romano de Tufello, empezó a colaborar con los de La Magliana a partir de 1980 en secuestros, atracos, extorsiones y apuestas. Antes ya se había relacionado con los marselleses o la banda de las Tres Be, conocida así por los apellidos de sus tres líderes: Bergamelli, Bellicini y Berenguer. Pellegrinetti fue mudando de oficio, de atracador a narcotraficante y, después, a blanqueador de capitales hasta llegar a la cúspide de la nueva banda de la Magliana (*Banda della Magliana: ecco chi è Fausto Pellegrinetti*, 2018).

Fue detenido en 1992 con un millón y medio de dólares encima y, cuando se confirmó su condena a trece años de cárcel, huyó de una clínica en la que estaba en arresto domiciliario. Permaneció en paradero desconocido durante un cuarto de siglo, hasta que la policía dio con él en Alicante, donde

podía llevar viviendo quince años. Tenía 76 años y residía en un ático dúplex de lujo en Playa de San Juan, aquejado de problemas de salud. Durante la intervención policial su mujer se alteró y fue él quien trató de calmarla: “Sabías que este momento podía llegar algún día”, dijo (Sánchez, 2018).

Figura 23
Fausto Pellegrinetti

Figura 24
Giuseppe Refrigeri

Otro veterano cuyo nombre asustaba en la provincia del Lacio y, más en concreto, en Ostia, población costera heredera del puerto de la Antigua Roma, era el de Giuseppe Refrigeri (Figura 24), jefe de la banda de la Marranella. Su organización se nutría en España de la droga (cocaína, hachís y marihuana) que enviaba en autocaravanas a Ostia y Roma, de dos modos: comprándola a otros traficantes, como una organización británica con la que tenían un acuerdo (Madueño, 2021), o robándosela a otros narcos, lo que en el argot se conoce como ‘vuelcos’. Sus métodos violentos quedaron acreditados cuando en 2018 secuestraron a dos italianos en Manilva a plena luz del día y los torturaron durante 24 horas para que revelaran dónde escondían un alijo (López-Fonseca, 2019).

Tras pasar dos años encarcelado, de nuevo en la calle, y posiblemente alejado de actividades delictivas, intentó regularizar su situación en España y eso fue lo que le delató. Gracias a sus gestiones para obtener un NIE y su visita al Servicio Andaluz de Empleo fue cazado en Estepona (López-Fonseca, 2021).

Posteriormente, en 2022, en Fuengirola cayó Davide Pasquali, ‘Pandoro’, lugarteniente de David Longo, capo de la droga en el barrio de Tor Bella Monaca (Cardesi, 2022c). En 2024, a las afueras de Barcelona, fue detenido Francesco Lapis, que arrastraba una condena de dos años de cárcel por narcotráfico. Huido desde 2019, había vivido con su novia en Ibiza. Lapis pertenecía a la potente Camorra romana, al clan liderado por Michele Senese (Fernández, 2024). En 2025, en esta misma provincia, en Vilanova i la Geltrú, las autoridades españolas en una operación conjunta con Italia, Gran Bretaña y Albania capturaron al líder de la banda Nettuno, dedicada al narcotráfico internacional, por unos hechos acaecidos seis años antes: vendía la droga a traficantes nigerianos empleando métodos violentos en el momento del pago para obtener mayores beneficios (Gazdagi, 2025).

6. CONCLUSIONES

El análisis de las 138 detenciones de fugitivos mafiosos italianos capturados en España hasta julio de 2025 (ver el Anexo A) evidencia dos zonas preferidas por los mafiosos italianos para pasar desapercibidos: la Costa del Sol y Cataluña, en concreto, la provincia de Barcelona. Menos frecuentes, pero relevantes, son los asentamientos en Madrid, Levante y las islas.

La mayoría de estos miembros de organizaciones criminales mantienen desde aquí su actividad delictiva, sobre todo dedicados al narcotráfico, estableciendo o manteniendo rutas desde Marruecos, principalmente, así como desde Sudamérica, para llevar la cocaína o el hachís a Italia, o bien afanándose en lavar todo el dinero ilícito de su organización mediante la adquisición de inmuebles y la creación de negocios que funcionan como tapadera.

Hay perfiles claramente diferenciados. Están los que se esconden, cambian de identidad, hasta de apariencia física, comienzan una nueva vida en España, con pareja ajena al mundo del crimen y que logran eludir a la justicia durante décadas. Estos viven bien, pero no son ostentosos y crean empresas con las que poder justificar su desahogado ritmo de vida. Por otro lado están los que se muestran sin tapujos, quienes disfrutan de coches deportivos de lujo, de ropa y complementos de marca, viviendas de alto standing, hoteles de cinco estrellas, cenas en restaurantes caros y que no temen dejarse ver en discotecas y casinos.

Existe una fecha clave por cuanto las detenciones derivan en extradiciones sin las restricciones que había hasta ese momento, como la doctrina del Tribunal Constitucional que rechazaba la extradición cuando los condenados habían sido juzgados en ausencia: el 27 de noviembre del año 2000, cuando España e Italia firmaron un tratado bilateral para estrechar la colaboración judicial y suprimir los trámites de extradición, como un “ejemplo inigualable de cooperación en el seno de la Unión Europea”, según el entonces primer ministro italiano, Giuliano Amato, que ya había surtido efecto desde que firmaron el protocolo en julio de ese año, con doce detenidos -incluidos cuatro mafiosos- entre ambas firmas y siete extraditados. Antes de ese día, se habían practicado 29 detenciones de fugitivos mafiosos italianos en España y, a partir de entonces, cayeron 109.

Como se puede ver en el Anexo B, la mayoría de estos detenidos (80) pertenecían a la Camorra, que ha tenido especial predilección por España. Los de Cosa Nostra (19) fueron arrestados sobre todo el siglo pasado y los dos primeros años de este. En la ‘Ndrangheta la tendencia es la contraria, casi todos (24 de 28) cazados este siglo, en consonancia con el aumento de la relevancia de esta mafia en el concierto internacional del narcotráfico.

Entre este centenar largo de mafiosos apresados en España, muchos de ellos en las listas de los más peligrosos para las autoridades italianas, sobresalen nombres como los de Gaetano Badalamenti, Pasquale Cuntrera, Antonio Bardellino, Raffaele Amato y Giuseppe Polverino, todos ellos máximos exponentes de Cosa Nostra o la Camorra, importantes narcotraficantes internacionales como Roberto Pannunzi, Pasquale Claudio Locatelli o ‘Maluferru’, sin contar aquellos que fueron detenidos en el territorio español pero sin que fueran fugitivos en aquel momento, como Gabriele Biondo y Raffaele Imperiale, y la retahíla de líderes de clanes de la Camorra arrestados en las costas españolas.

Si bien en alguna detención reciente queda por discernir la identidad del arrestado o en otras no están claras la fecha exacta de la detención o el lugar, las fuentes periodísticas han aportado mucha información que ha permitido realizar una lista exhaustiva y rigurosa que ha completado la original elaborada por Francesco Forgione, sin descartar que haya algún otro nombre que no haya sido detectado en esta investigación y sobre quien también recayera una orden internacional de busca y captura.

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

INTRODUCCIÓN

- Fernández, D. (2011, 6 de junio). *La mafia italiana reside en España: identificados 24 clanes que lideran el tráfico de cocaína*. 20 Minutos.
<https://www.20minutos.es/noticia/1073714/0/mafia/italiana/espana/>
- Forgione, F. (2010). *Mafia export*. Anagrama.
- Romero, A. & Díaz, M. (2019). *Costa Nostra. Las mafias de la Costa del Sol*. Orpheus Ediciones Clandestinas.
- Savio, I. (2018, 1 de agosto). “España es El Dorado para la mafia italiana por las drogas y el sector turístico”. El Confidencial.
https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-08-01/mafia-espana-giuseppe-governale-italia_1600207/

FUGITIVOS DE LA COSA NOSTRA

- Abbate, L. (2011, 17 de marzo). *Questo mafioso finanziò Berlusconi*. Associazione Culturale Modem.
<https://www.uonna.it/giovanello-greco-mafioso-finanzia-berlusconi.htm>
- Abbate, L. (2020). *U Siccu. Matteo Messina Denaro: l'ultimo capo dei capi*. Rizzoli.
- Amadore, N. (2023, 17 de enero). *Commercio, eolico, case e opere d'arte: ecco il patrimonio da 4 miliardi di Matteo Messina Denaro*. Il Sole 24 ORE.
<https://www.ilsole24ore.com/art/commercio-eolico-case-e-opere-d-arte-ecco-patrimonio-4-miliardi-matteo-messina-denaro-AEKxNOXC>
- Apologetica*. (2010). Feliceculturera.com. <https://www.feliceculturera.com/page/3/>
- Arrestato il boss mafioso Matteo Messina Denaro*. (2023, 16 de enero). RaiNews.
<https://www.rainews.it/maraton/2023/01/arrestato-il-boss-mafioso-matteo-messina-denaro-06ee1bd2-ddda-42a5-bd1c-eee99b7de2bf.html>
- Associazione Cosa Vostra. (2021, 26 de marzo). *Caccia grossa a Giovannello Greco, il capo degli “scappati” di Palermo*. Domani.
<https://www.editorialedomani.it/fatti/blog-mafie-caccia-giovanello-greco-capo-scappati-palermo-wz1lgyxq>
- Baudino, S. (2020, 9 de noviembre). *I rapporti tra Silvio Berlusconi e Cosa Nostra (Parte 2) - Gli ultimi racconti dei pentiti di mafia*. Antimafia Duemila.
<https://www.antimafiaduemila.com/home/opinioni/305-mafia-in-pillole/80798-i-rapporti-tra-silvio-berlusconi-e-cosa-nostra-parte-2-gli-ultimi-racconti-dei-pentiti-di-mafia.html>
- Blickman, T. (1997, 29 de mayo). *The Rothschilds of the Mafia on Aruba*. Transnational Institute.
<https://www.tni.org/en/publication/the-rothschilds-of-the-mafia-on-aruba>
- Bordas, J., Peirón, F., & Marchena, D. (1998, 16 de octubre). *La policía apresada en Barcelona a un capo de la Cosa Nostra con una estela de 13 muertes*. La Vanguardia.
<https://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com/LVE01/PUB/1998/10/16/LVG19981016-029.pdf>
- Cantarero, J. (2017, 10 de julio). *La màfia viu*. El Temps.
<https://www.eltemps.cat/article/1768/mafia-viu-cosa-nostra>
- Cascio, R. (1998, 4 de agosto). *Preso Francesco Martello, “socio” di Provenzano*. Il Manifesto.
<https://ilmanifesto.it/archivio/1998013517>
- Cerdán, M., & Rubio, A. (1999, 13 de julio). *La Fiscalía Anticorrupción amplía su denuncia ante el CGJ con pruebas documentales*. El Mundo.
<https://stolenferrari.is/wp-content/uploads/2017/10/20-evidence-documents-and-Spanish-newspaper-articles-relating-to-report-on-corruption-in-Marbella-Spain.pdf>
- Cué, C. E. (2000, 25 de agosto). *España extraditada a Italia a uno de los jefes de la Mafia siciliana*. El País.
https://elpais.com/diario/2000/08/26/espana/967240818_850215.html
- Domínguez, Í. (2023, 20 de enero). *La caza del fantasma de Messina Denaro en España*. El País.
<https://elpais.com/espana/2023-01-20/la-caza-del-fantasma-de-messina-denaro-en-espana.html>

EFE. (1998, 26 de mayo). *Cuntrera, el capo de la mafia siciliana, detenido en Málaga*. La Tribuna de Ciudad Real.

EFE. (2000, 25 de agosto). *La Policía Nacional entrega a Italia a un miembro de la “Cosa Nostra”*. El Mundo. <https://www.elmundo.es/elmundo/2000/08/25/sociedad/967200214.html>

“*Er meccanico” e “Tortellino” ultimi morti eredi della Banda*. (2014, 21 de septiembre). Il Tempo. <https://www.iltempo.it/cronache/2014/09/21/news/er-meccanico-e-tortellino-ultimi-morti-eredi-della-banda-981755/>

Federal Bureau of Investigation. (2019, 5 de abril). *The Pizza Connection*. FBI. <https://www.fbi.gov/news/stories/the-pizza-connection-35th-anniversary-040519>

Irujo, J. M. (2000, 20 de junio). *Detenidos en Marbella tres presuntos mafiosos reclamados por Italia*. El País. https://elpais.com/diario/2000/06/21/espana/961538424_850215.html

Kuczka, S. (1984, abril, 10). “*Pizza connection” drug bust leads to Illinois*. UPI. <https://www.upi.com/Archives/1984/04/10/Pizza-connection-drug-bust-leads-to-Illinois/8232450421200/>

Llorens, I. (1984, 2 de mayo). *El clan de Rodolfo Azzoli, una “honorable familia” respetada en Benidorm*. El País. https://elpais.com/diario/1984/05/02/espana/452296812_850215.html

Mafia: arrestato a Madrid latitante Gioachino Gammino, stiddaro della famiglia “Ingaglio”. (2021, 18 de diciembre). Antimafia Duemila. <https://www.antimafiaduemila.com/home/mafie-news/254-focus/87300-mafia-arrestato-a-madrid-latitante-gioachino-gammino-stiddaro-della-famiglia-ingaglio.html>

Motta, A.(s.f.). *Photo*. Felicecuntrera.com. Recuperado el 15 de junio de 2025, de <https://felicecuntrera.com/photo/>

Paolo Errante Parrino è stato catturato. Il video dell’arresto. (2025, 27 de enero). MilanoToday. <https://www.milanotoday.it/cronaca/paolo-errante-parrino-catturato-2025.html>

Pelaez, E. (2000, 17 de mayo). *La defensa pide la nulidad del “caso Casino” porque ya se juzgó en Italia*. El País. https://elpais.com/diario/2000/05/18/andalucia/958602147_850215.html

Piccirillo, L. (2017, 10 de mayo). *AUDIO ORIGINALE - PEPPINO IMPASTATO: “MAFIOPOLI E TANO SEDUTO”*. [Video] YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=QMLJcnndfNo>

Plaza, A. (2022, 7 de enero). *La indiscreta vida del capo italiano que decía ser frutero en Galapagar: “Pegó al concejal que le cerró la pizzería”*. El Periódico de España. <https://www.epe.es/es/sucesos/20220107/indiscreta-vida-capo-italiano-decia-13070006>

Preso Greco, primula rossa dei perdenti. (1997, 5 de octubre). Il Manifesto. <https://ilmanifesto.it/archivio/1997017629>

Purdum, T. S. (1986, 3 de diciembre). *MISSING DEFENDANT IN “PIZZA” TRIAL IS FOUND SLAIN*. The New York Times. <https://www.nytimes.com/1986/12/03/nyregion/missing-defendant-in-pizza-trial-is-found-slain.html>

Quattrone, I. (2025, 25 de enero). *Deve andare in carcere, ma non si trova: ricercato Errante Parrino, parente di Matteo Messina Denaro*. Milano Fanpage. <https://www.fanpage.it/milano/deve-andare-in-carcere-ma-non-si-trova-ricercato-errante-parrino-parente-di-matteo-messina-denaro/>

Requeijo, A. (2023, 18 de enero). *El mafioso Messina, en Marbella: la pista que llevó a buscar en España al “capo di tutti capi”*. El Confidencial. https://www.elconfidencial.com/espana/2023-01-18/mafioso-messina-marbella-pista-buscar-espana_3559067/

Rourera, M. (1998, 16 de octubre). *Detingut a Barcelona el número cinc de la Cosa Nostra siciliana*. Avui. <https://www.sidastudi.org/resources/inmagic-img/DD97977.pdf>

Ruoppolo, A. (2025, 27 de enero). *E’ scappato il cugino di “Iddu”*. Teleacras. <https://www.teleacras.it/2025/01/27/e-scappato-il-cugino-di-iddu/>

Tur, C. A. (2012, 19 de noviembre). *Un siciliano que vive en Mallorca, señalado como el contacto entre la mafia y Berlusconi*. Diario de Mallorca. <https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2012/11/19/siciliano-vive-mallorca-senalado-contacto-3944601.html>

Villanueva, J. C. (2001, 4 de abril). *El mafioso italiano Gianni Meninno se fuga de España*. El Mundo.

<https://stolenferrari.is/wp-content/uploads/2017/10/20-evidence-documents-and-Spanish-newspaper-articles-relating-to-report-on-corruption-in-Marbella-Spain.pdf>

FUGITIVOS DE LA CAMORRA

AFP. (2017, 28 de enero). *Detenido en Málaga un líder de la Camorra napolitana*. RFI.

<https://www.rfi.fr/es/contenu/20170128-detenido-en-malaga-un-lider-de-la-camorra-napolitana>

Arrestato in Spagna uno dei cento latitanti più pericolosi d'Italia. (2015, 13 de abril). Today.

<https://www.today.it/cronaca/arrestato-lucio-morrone-spagna.html>

Arrestato per scontare 14 anni tra estorsioni, omicidio e droga. (2014, 27 de febrero). Il Tirreno.

<https://www.iltirreno.it/pisa/cronaca/2014/02/27/news/arrestato-per-scontare-14-anni-tra-estorsioni-omicidio-e-droga-1.8752496>

Balín, M. (2014, 27 de agosto). *Giuseppe Polverino, el hombre de las mil caras*. Diario Sur.

<https://www.diariosur.es/nacional/201408/27/giuseppe-polverino-hombre-caras-20140826220834-rc.html>

Biasi, E. (2024, 1 de diciembre). *Di Lauro e «scissionisti», due summit per evitare la guerra delle Vele*.

Il Sud 24.

<https://www.ilsud24.it/2024/12/01/di-lauro-e-scissionisti-due-summit-per-evitare-la-guerra-delle-vele/>

Cae el máximo “narco” de la Camorra. (2010, 29 de mayo). ABC.

https://www.abc.es/espana/madrid/abci-maximo-narco-camorra-201005300300-140217612007_noticia.html

Cae en Tánger el último capo del clan Polverino de la Camorra que operaba en España. (2019, 9 de junio). La Voz de Galicia.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2019/06/10/cae-tanger-ultimo-capo-clan-polverino-camorra-operaba-espana/0003_201906G10P17992.htm

Camorra, arrestati due superlatitanti. (2010, 27 de enero). La Stampa.

https://www.lastampa.it/cronaca/2010/01/27/news/camorra-arrestati-due-superlatitanti-1.37029678/#google_vignette

Camorra: arrestati 2 superlatitanti del clan Contini. (2010, 27 de enero). Polizia Di Stato.

<https://www.poliziadistato.it/articolo/camorra--arrestati-2-superlatitanti-del-clan-contini>

Cardesi, R. (2022a, 6 de agosto). *Cuando el capo de “Gomorra” fue detenido en Marbella: así era Raffaele Amato, “El Español”*. El Español.

https://www.elespanol.com/malaga/marbella/20220806/capo-gomorra-detenido-marbella-raffaele-amato-espanol/693181045_0.html

Del Gaudio, G. (2023, 29 de agosto). *Cronache Della Campania*.

<https://www.cronachedellacampania.it/2022/04/camorra-preso-vicino-barcellona-il-latitante-vincenzo-cinquegrana/>

Del Gaudio, G. (2025, 17 de enero). *Antonio Pompilio, latitante del clan Amato-Pagano catturato a Barcellona*. Cronache Della Campania.

<https://www.cronachedellacampania.it/2025/01/antonio-pompilio-catturato-a-barcellona/>

Detenido en Badalona el conocido mafioso napolitano Mauro Moraca por ir con documentación falsa. (2024, 19 de junio). El Nacional.

https://elcaso.elnacional.cat/es/noticias/detenido-badalona-conocido-mafioso-napolitano-mauro-moraca-documentacion-falsa_1238412102.html

Detenido en Barcelona Paolo Di Mauro, el tercer mafioso más buscado de Italia. (2010, 27 de enero). Europa Press.

<https://www.europapress.es/catalunya/noticia-detenido-barcelona-paolo-di-mauro-tercer-mafioso-mas-buscado-italia-20100127205401.html>

Detenido en BCN el jefe de un clan de la Camorra napolitana. (2009, 18 de enero). El Periódico.

<https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20090118/detenido-bcn-jefe-clan-camorra-52385>

Detenido en Madrid un 'capo' histórico de la Camorra. (2009, 27 de enero). El País.

https://elpais.com/elpais/2009/01/27/actualidad/1233047821_850215.html

Detenido en Málaga Fabio Allegro, un importante miembro de la Camorra italiana. (2010, 7 de septiembre). El Mundo. <https://www.elmundo.es/elmundo/2010/09/07/espana/1283851993.html>

Detenido un "capo" de la camorra napolitana en Málaga. (2010, 26 de febrero). El País.

https://elpais.com/internacional/2010/02/26/actualidad/1267138811_850215.html

Detienen a un capo de la camorra en Málaga que tenía secuestrado al hijo de otro jefe. (2010, 27 de febrero). El Correo.

<https://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20100227/pvasco-espana/detienen-capo-camorra-malaga-20100227.html>

Donofrio, A. (2010, 31 de enero). *Camorristas de España*. El Imparcial.

<https://www.elimparcial.es/noticia/56529/opinion/camorristas-de-espana.html>

Droga, latitante arrestato in Spagna mentre festeggia il compleanno. (2015, 12 de noviembre). La Repubblica.

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2015/11/12/news/camorra_latitante_festeggia_compleanno_in_spagna_arrestato_era_ricercato_da_tre_anni_scoperto_dai_cc_di_napoli-127162518/

Duva, J. (1997, 13 de noviembre). *Capturado en un tren un jefe mafioso italiano excarcelado por Gómez de Liaño*. El País.

https://elpais.com/diario/1997/11/14/espana/879462005_850215.html

Duva, J. (2009, 30 de mayo). *El "feliz cumpleaños" delató al jefe del clan de la Camorra*. El País.

https://elpais.com/diario/2009/05/30/espana/1243634413_850215.html

EFE. (1998, 12 de agosto). *Detenido en Marbella un jefe de la camorra*. El País.

https://elpais.com/diario/1998/08/13/espana/902959209_850215.html

EFE. (2000, 11 de octubre). *Detenido en Valencia un mafioso de la "Camorra" napolitana*. Periódico de Ibiza.

<https://www.periodicodeibiza.es/sucesos/ultimas/2000/10/12/888535/detenido-en-valencia-un-mafioso-de-la-camorra-napolitana.html>

EFE. (2005, 28 de diciembre). *Detenido en Las Palmas el responsable financiero de la camorra napolitana*. El Mundo.

<https://www.elmundo.es/elmundo/2005/12/28/sociedad/1135769397.html>

EFE. (2009, 6 de febrero). *Detienen a dos prófugos mafiosos que residían en un lujoso complejo en Torremolinos*. Diario Sur.

<https://www.diariosur.es/20090206/local/malaga/detienen-profugos-mafiosos-residian-200902061428.html>

EFE. (2023, 31 de diciembre). *La Policía detiene a un importante capo de la mafia napolitana en un hotel de lujo de Alacant*. Público.

<https://www.publico.es/sociedad/policia-detiene-importante-capo-mafia-napolitana-hotel-lujo-alacant.html>

El jefe de la camorra detenido puso sus negocios a nombre de su pareja de Vigo. (2008, 24 de diciembre). Faro de Vigo.

<https://www.farodevigo.es/sucesos/2008/12/24/jefe-camorra-detenido-puso-negocios-17979420.html>

El jefe del clan camorrista de Los Spagnoli, detenido en Marbella por ocho crímenes. (2009, 17 de mayo, 17). Málaga Hoy.

https://www.malagahoy.es/malaga/camorrista-Spagnoli-detenido-Marbella-crimenes_0_260374702.html

E' morto Ciro Mazarella, l'ultimo contrabbandiere di Santa Lucia. (2018, 3 de septiembre). Stylo24.

<https://www.stylo24.it/ciro-mazzarella-morto-boss-camorra-napoli-contrabbando-sigarette/>
 Europa Press. (2000a, 22 de abril). *Detenido en Fuengirola uno de los mafiosos más buscados de Italia*. El Mundo. <https://www.elmundo.es/elmundo/2000/04/21/sociedad/956311880.html>

Europa Press. (2000b, 1 de diciembre). *La Policía detiene en Fuengirola a un capo de la mafia*. El Mundo. <https://www.elmundo.es/elmundo/2000/12/1/sociedad/975693648.html>

Europa Press. (2005, 28 de febrero). *La policía detiene a uno de los más importantes capos de la camorra italiana en el casino de Barcelona*. El Mundo. <https://www.elmundo.es/elmundo/2005/02/27/sociedad/1109526760.html>

Europa Press. (2008, 18 de diciembre). *Detienen en Fuengirola a un relevante sicario de la Camorra Napolitana*. Faro de Vigo. <https://www.farodevigo.es/espana/2008/12/18/detienen-fuengirola-relevante-sicario-camorra-17980258.html>

Fernández, D. (2009, 10 de junio). *España se ha convertido en el refugio de hasta 15 clanes de la Camorra napolitana*. 20 Minutos. <https://www.20minutos.es/noticia/473264/0/espana/refugio/camorra/>

Fernández, D. (2013, 27 de septiembre). *Clan de “los Polverino”: la Camorra en España*. 20 Minutos. <https://www.20minutos.es/noticia/1928212/0/clan-polverinos/camorra/mafia/>

Forgione, F. (2010). *Mafia export* (pp. 105–109). Anagrama.

Galone, A. (2023, 30 de noviembre). *El narco Raffaele Imperiale dona una isla a Italia para reducir su pena*. El Cierre Digital. <https://elcierredigital.com/sucesos/narco-raffaele-imperiale-dona-isla-italia-para-reducir-su-pena>

García, A. (2024, 4 de julio). *¿Dictadura judicial en España?*. Hojas de Debate. <https://hojasdebate.es/politica/dictadura-judicial-en-espana/>

Guardia Civil. (2010, 27 de febrero). *La caída de un mafioso, en imágenes*. Público. <https://www.publico.es/espana/video-caida-mafioso-imagenes.html>

Herraiz, P. (2009, 2 de junio). *Los favores de “Don Vincenzo”*. El Mundo. <https://www.elmundo.es/elmundo/2009/06/01/madrid/1243845073.html>

Herrera, R. (2012, 18 de febrero). *La caída del imperio Felaco*. Diario de Avisos. <https://www.diariodeavisos.com/2012/02/la-caida-del-imperio-felaco/>

Herrero, A. (2013, 12 de septiembre). *La policía busca a nuevos criminales de la camorra napolitana en Tenerife*. La Provincia. <https://www.laprovincia.es/sucesos/2013/09/12/policia-busca-nuevos-criminales-camorra-10410182.html>

I bar di Barcellona e le discoteche di Rio i ritrovi di Bardellino. (2021, 30 de diciembre, 30). Stylo24. <https://www.stylo24.it/i-bar-di-barcellona-e-le-discoteche-di-rio-i-ritrovi-di-bardellino/>

Iovino, F. (2023, 31 de diciembre). *Arrestato ad Alicante Nicola Rullo, ras del clan Contini*. Rai News. <https://www.rainews.it/tgr/campania/articoli/2023/12/arrestato-ad-alicante-nicola-rullo-ras-del-clan-contini-422c127d-a1b4-4a73-93d3-d67268c39a6d.html>

Irujo, J. M. (2000, 2 de diciembre). *Tormenta en el paraíso de la Mafia*. El País. https://elpais.com/diario/2000/12/03/espana/975798012_850215.html

La Camorra compraba cocaína en Asturias. (2011, 8 de febrero). El Comercio. <https://www.elcomercio.es/20110208/asturias/camorra-compraba-cocaina-asturias-201102081942.html>

La Guardia Civil detiene en Marbella a un jefe de la Camorra. (2007, 30 de julio). El País. https://elpais.com/diario/2007/07/31/espana/1185832820_850215.html

La Policía busca a los encubridores del capo de la Camorra en Galicia. (2006, 27 de junio). Faro de Vigo.

<https://www.farodevigo.es/sucesos/2006/06/27/policia-busca-encubridores-capo-camorra-18220335.html>

La policía detiene a un capo de la Camorra. (2005, 17 de enero). Diario de Córdoba.

<https://www.diariocordoba.com/sociedad/2005/01/18/policia-detiene-capo-camorra-38812893.html>

La Policía Nacional detiene en Alicante a Nicola Rullo, el capo de un conocido clan de la Camorra italiana. (2023, 31 de diciembre). El Independiente.

<https://www.elindependiente.com/sociedad/2023/12/31/la-policia-nacional-detiene-en-alicante-a-nicola-a-rullo-el-capo-de-un-conocido-clan-de-la-camorra-italiana/>

Las conexiones de la mafia italiana con Granada: del pizzero de la Camorra en los 90 al último detenido en Otura. (2024, 6 de febrero). Granada Hoy.

https://www.granadahoy.com/granada/conexiones-mafia-Granada-Camorra-Gargano_0_1873013136.html

Lázaro, J. M. (1997, 7 de abril). *Dueño de varios negocios-pantalla y de un chalé fortificado en Granada.* El País. https://elpais.com/diario/1997/04/08/espana/860450406_850215.html

Lucas, M., & Torrent, F. (1984). *Màfia de la droga a Catalunya.* El Temps.

https://www.eltemps.cat/documents/el-temps_1984_08_0011_0028_0029.pdf

Martín, N. (2023, 13 de agosto). *Los tentáculos de la mafia italiana en España.* El Independiente.

<https://www.elindependiente.com/futuro/investigacion/2023/08/14/los-tentaculos-de-la-mafia-italiana-en-espana/>

Marlasca, M. (2015, 6 de abril). *Territorio Negro: Los Polverino, la huella de la Camorra en España.* Julia en la Onda (Onda Cero).

https://www.ondacero.es/programas/julia-en-la-onda/audios-podcast/territorios/negro/territorio-negro-polverino-huella-camorra-espana_20150406553e3d620cf2a0530b7255bf.html

Mascolo, O. (2016, 3 de mayo). *Da spacciatore ad attore, la favola, vera e anticamorra, di Sasà Striano.* Linkiesta.

<https://www.linkiesta.it/2016/05/da-spacciatore-ad-attore-la-favola-vera-e-anticamorra-di-sasa-striano/>

Morcillo, C., & Muñoz, P. (2013, 6 de junio). *Las amantes de los camorristas, a ritmo de samba.*

ABC. <https://www.abc.es/espana/20130606/abci-amantes-mafiosos-television-201306052028.html>

Napoli, il “manager” dei narcos della camorra torna libero. (2016, 21 de marzo). Il Gazzettino Vesuviano.

<https://www.ilgazzettinovesuviano.com/2016/03/22/napoli-il-manager-dei-narcos-della-camorra-torna-libero/>

Papadia, V. (2024, 22 de diciembre). *Nicola Rullo, boss del clan Contini arrestato oggi: era pronto a festeggiare il Natale con moglie e figli.* Fanpage.it.

<https://www.fanpage.it/napoli/nicola-rullo-boss-del-clan-contini-arrestato-oggi-era-pronto-a-festeggiare-il-natale-con-moglie-e-figli/>

Pita, E. V. (2006, 26 de junio). *El “boss” de la Camorra cayó en la tentación del Porsche Cayman.* La Voz de Galicia.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2006/06/26/boss-camorra-cayo-tentacion-porsche-cayman/0003_4895397.htm

Plasencia, M. (2011, 19 de octubre). *Golpe a la Camorra en Tenerife.* Diario de Avisos.

<https://www.diariodeavisos.com/2011/10/golpe-a-la-camorra-italiana-en-las-americas/>

Plasencia, M. (2012, 5 de julio). *La Camorra obtuvo 8 millones del Marina Palace en tres años.* Diario de Avisos.

<https://www.diariodeavisos.com/2012/07/la-camorra-obtuvo-8-millones-del-marina-palace-en-tres-anos/>

Polverino y Vallefouco, en los calabozos de la Comandancia de Cádiz. (2012, 8 de marzo). La Voz de

Cádiz.

<https://www.lavozdigital.es/cadiz/20120308/local/jerez/polverino-vallefouco-calabozos-comandancia-201203081345.html>

Preso in Spagna il boss Bosti, viveva da vip. (2008, 10 de agosto). Il Giornale.

<https://www.ilgiornale.it/news/preso-spagna-boss-bosti-viveva-vip.html>

Queralt, J. (2021, 1 de abril). *BCN dark city*. Política&Prosa.

<https://politicaprosa.com/es/bcn-dark-city/>

Recacha, V. (2021, 25 de agosto). *Detenido en Barcelona un capo de la Camorra italiana*. Crónica Global.

https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/20210825/detenido-en-barcelona-un-capo-camorra-italiana/606939328_0.html

Reina, M. Á. (2007, 5 de agosto). *Los Mazzarella, una década en la Costa con negocios 'de familia'*. La Opinión de Málaga.

<https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2007/08/05/mazzarella-decada-costa-negocios-familia-29161461.html>

Rizzi, A & García Bueno, J. (2006, 18 de noviembre). *Un jefe de la Camorra anda suelto*. El País.

https://elpais.com/diario/2006/11/19/espana/1163890815_850215.html

Saviano, R. (2006). *Gomorra*. Mondadori.

Saviano, R. (2011, 13 de febrero). *Autorretrato de un capo*. El País.

https://elpais.com/diario/2011/02/13/domingo/1297572754_850215.html

Winkels, E. (2008, 10 de agosto). *Uno de los jefes más temidos de la Camorra cae en Platja d'Aro*. El Periódico.

<https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20080810/jefes-temidos-camorra-cae-platja-31976>

Yoldi, J. (1984, 31 de mayo). *La compañera de Scarnato asegura que los jueces Varón Cobos y Rodríguez Hermida cobraron dinero por liberar a Bardellino*. El País.

<https://lahemerotecadelbuitre.com/piezas/estalla-el-caso-bardellino-fuga-de-un-mafioso-gracias-a-un-permiso-concedido-por-el-juez-varon-cobos-de-la-audiencia-nacional/>

Yoldi, J. (1985, 15 de febrero). *El mafioso Raffaele Scarnato, entregado a las autoridades italianas*.

El País. https://elpais.com/diario/1985/02/16/sociedad/477356406_850215.html

FUGITIVOS DE LA 'NDRANGHETA

Anesi, C., Bettoni, M. & Rubino, G. (2021, 22 de julio). *Maluferru, il narco dei tre continenti*. IRPI Media. <https://irpimedia.irpi.eu/narcfiles-giuseppe-romeo-narco-tre-continenti/>

Baselga, J.M. (2017, 19 de mayo). *El abuelo que tan bien jugaba a petanca en el Baix Penedès era uno de los capos de la droga*. Diari de Tarragona.

<https://www.diaridetarragona.com/costa/el-abuelo-que-tan-bien-jugaba-a-petanca-en-el-baix-peneds-era-uno-de-los-capos-de-la-droga-20161228-0009-YLDT201612280009>

Cardesi, R. (2022b, 29 de octubre). *Palamara, el superbóker de cocaína de la Ndrangheta que se movía en bicicleta por Fuengirola*. El Español.

https://www.elespanol.com/malaga/fuengirola/20221029/palamara-superbroker-cocaina-ndrangheta-movia-bicicleta-fuengirola/714428552_0.html

Carranco, R. (2020, 19 de octubre). *Un error deja en libertad a un capo de la mafia calabresa detenido en Barcelona*. El País.

<https://elpais.com/espana/catalunya/2020-10-19/un-error-deja-en-libertad-a-un-capo-de-la-mafia-calabresa-detenido-en-barcelona.html>

Carranco, R. (2022, 22 de junio). *Detenido en Castelldefels el capo de la mafia calabresa al que la Audiencia Nacional dejó libre por error*. El País.

<https://elpais.com/espana/catalunya/2022-06-22/detenido-en-castelldefels-el-capo-de-la-mafia-italiana-al-que-la-audiencia-nacional-dejo-libre-por-error.html>

Ceresa, G. (2019, 6 de abril). *Tonnellate di hashish tra Italia e Spagna. Tra i 20 arrestati anche Denis Sarro*. Malpensa 24.

<https://www.malpensa24.it/tonnellate-di-hashish-italia-spagna-arresti-anche-denis-sarro/>

Cn24.tv. (2011, 5 de agosto). *Ndrangheta: confiscati beni per 4mln di euro al clan Cicero*. Pinomasciari.com.

<https://www.pinomasciari.com/ndrangheta-confiscati-beni-per-4mln-di-euro-al-clan-cicero/>

Dos capos de la mafia calabresa, detenidos en Villanueva del Pardillo. (2020, 4 de marzo). [Vídeo] Telemadrid.

<https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/capos-calabresa-detenidos-Villanueva-Pardillo-2-2101309869--20190307033556.html>

Droga dalla Spagna all'Italia: a capo dell'organizzazione il calabrese Piscioneri, latitante a Malaga. (2017, 22 de noviembre). Il Dispaccio.

<https://ildispaccio.it/archivio/calabria/162735-droga-dalla-spagna-all-italia-a-capo-dell-organizzazione-il-calabrese-piscioneri-latitante-a-malaga>

Duva, J. (1996a, 23 de noviembre). *Al menos 38 mafiosos, apresados en una triple operación policial en Italia, España y Holanda*. El País.

https://elpais.com/diario/1996/11/23/espana/848703610_850215.html

Duva, J. (1996b, 24 de noviembre). *El capo italiano capturado en Madrid estaba entre los 30 fugitivos más peligrosos*. El País.

https://elpais.com/diario/1996/11/24/espana/848790021_850215.html

EFE. (2004, 28 de enero). *Extraditado a Italia un peligroso 'capo' que fue detenido en Palma*. Última Hora.

<https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2004/01/28/682285/extraditado-a-italia-un-peligroso-capo-que-fue-detenido-en-palma.html>

Europa Press. (2004, 5 de abril). *Detenidos en Majadahonda tres miembros de la mafia calabresa*. El Mundo. <https://www.elmundo.es/elmundo/2004/04/05/madrid/1081174986.html>

Extraditan a Italia a Vittorio Raso, el supuesto capo de la mafia detenido en Castelldefels. (2022, 11 de agosto). Voz Pópuli.

<https://www.vozpopuli.com/espana/extraditan-italia-vittorio-raso-supuesto-capo-mafia-detenido-castelldefels.html>

Finalmente estradato dalla Spagna il boss Santo Maesano, pericolo pubblico latitante caduto nella rete dello Sco e delle Fiamme Gialle. (2004, 28 de enero). ASAPS.

<https://www.asaps.it/7646-finalmente-estradato-dalla-spagna-il-boss-santo-maesano-pericolo-pubblico-latita.html>

Govostes, K. (2019, 10 de mayo). *Italian national connected to seizure of over 1,500 kilos of cocaine bound for Europe aboard fishing vessels pleads guilty to cocaine trafficking*. DEA.

<https://www.dea.gov/press-releases/2019/05/10/italian-national-connected-seizure-over-1500-kilos-cocaine-bound-europe>

La policía detiene en España a un buscado capo de la mafia calabresa. (2008, 16 de julio). El Periódico de Aragón.

<https://www.elperiodicodearagon.com/sociedad/2008/07/16/policia-detiene-espana-buscado-capo-47910279.html>

La Policía detiene en Madrid a un importante miembro de un clan mafioso de Calabria. (2004, 9 de marzo). Libertad Digital.

<https://www.libertaddigital.com/sociedad/la-policia-detiene-en-madrid-a-un-importante-miembro-de-un-clan-mafioso-de-calabria-1276217227/>

Latitante in Spagna: arrestato, riciclava denaro della 'ndrangheta in opere d'arte. (2013, 22 de diciembre). Milano Today.
<https://www.milanotoday.it/cronaca/arresto-gianluca-landonio-ndrangheta.html>

Lozano, A. (2021, 14 de febrero). *La Costa del Sol ya es La Costa Nostra: así llama la pujante mafia italiana al sur de España.* El Español.
https://www.lespanol.com/reportajes/20210214/costa-sol-nostra-llama-pujante-italiana-espana/558694500_0.html

Lozano, A. (2022, 17 de enero). *El plan de la mafia 'Ndrangheta para sacar en helicóptero de la cárcel a su capo en España.* El Mundo.
<https://www.elmundo.es/cronica/2022/01/19/61e15d8c21efa077538b45c0.html>

Marbella, *Arrestato narcotrafficante sardo.* (2009, 3 de marzo). Ad Maiora Media.
https://www.admaioramedia.it/pagine/notizie_stampa.asp?Id_notizia=12757

Marchena, D. (2021, 7 de agosto). *¿Por qué da tanto miedo la 'Ndrangheta?.* La Vanguardia.
<https://www.lavanguardia.com/vida/20210807/7649358/da-miedo-ndrangheta.html>

Musolino, L. (2013, 6 de julio). *Roberto Pannunzi, il broker della coca: ecco chi è il Pablo Escobar della Locride.* Il Fatto Quotidiano.
<https://www.ilfattoquotidiano.it/2013/07/06/roberto-pannunzi-broker-della-coca-ecco-chi-e-pablo-escobar-della-locride/648021/>

Navarro, M. (2020, 24 de agosto). *Los enemigos del Gordo: asesinato con bomba lapa en Viladecans.* La Vanguardia.
<https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20200824/482996019317/enemigos-gordo-asesinato-bomba-lapa-viladecans.html>

'Ndrangheta, arrestato il latitante Francesco Di Marte. (2016, 13 de octubre). Corriere della Calabria.
<https://www.corrieredellacalabria.it/2016/10/13/ndrangheta-arrestato-il-latitante-di-marte/>

'Ndrangheta, condanne per droga a Torino. (2018, 17 de julio). ANSA.
https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2018/07/17/ndrangheta-condanne-per-droga-a-torino_4d7bc19f-a64c-4b92-80fa-2c599e5cb7dd.html

Ortega Dolz, P. (2020, 12 de octubre). *La caza de uno de los capos más buscados de Italia.* El País.
<https://elpais.com/espana/2020-10-12/la-caza-de-uno-de-los-capos-mas-buscados-de-italia.html>

Pacho, L. (2021, 6 de agosto). *El 'capo de capos' que escapó a España por un error de la justicia italiana.* El País.
<https://elpais.com/espana/2021-08-06/el-capo-de-capos-que-escapo-a-espana-por-un-error-de-la-justicia-italiana.html>

Pannunzi, el capo de capos. (2013, 6 de julio). El Espectador.
<https://www.lespectador.com/colombia/mas-regiones/pannunzi-el-capo-de-capos-articulo-432003/>

Ramos, F. (2002, 22 de mayo). *Detenido en Palma un mafioso italiano que estaba reclamado por su país.* Última Hora.
<https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2002/05/22/785513/detenido-en-palma-un-mafioso-italiano-que-estaba-reclamado-por-su-pais.html>

Se fuga un jefe de la 'ndrangheta. (2000, 3 de diciembre). El País.
https://elpais.com/diario/2000/12/03/espana/975798013_850215.html

Sierra, A. (2021, 6 de agosto). *Barrio obrero, piso compartido y un perro: la vida oculta en España del jefe de la mafia calabresa.* Voz Pópuli.
<https://www.vozpopuli.com/espana/lider-ndrangueta-domenico-paviglianiti.html>

Susanna, J. (2021, 6 de agosto). *Domenico, el 'jefe de jefes' de la mafia estaba en la calle por un error judicial: está detrás de 130 muertes.* El Español.
https://www.lespanol.com/reportajes/20210806/domenico-jefes-mafia-calle-judicial-detras-muertes/601941117_0.html

Traffico internazionale di droga, estradato il narcos Di Marte. (2019, 24 de abril). Corriere della Calabria.

<https://www.corrieredellacalabria.it/2019/04/24/traffico-internazionale-di-droga-estradato-il-narcos-di-marte/>

Victoria. (2022, 24 de agosto). *El bróker de la 'Ndrangheta Roberto Pannunzi deja el 41 bis.* Antimafia Dos Mil.

<https://www.antimafiadosmil.com/index.php/mafia-news/8019-el-broker-de-la-ndrangheta-roberto-pannunzi-deja-el-41-bis>

26 de septiembre de 1997: El día que detuvieron al mayor capo de la droga italiana en Huelva. (2023, 26 de septiembre). Huelva Información.

https://www.huelvainformacion.es/huelva/septiembre-detuvieron-mayor-italiano-Huelva_0_1833118584.html

OTROS FUGITIVOS MAFIOSOS

Banda della Magliana: ecco chi è Fausto Pellegrinetti, il superlatitante arrestato in Spagna. (2018, 22 de enero). Roma Today. <https://www.romatoday.it/cronaca/fausto-pellegrinetti-chi-e.html>

Cardesi, R. (2022c, 26 de noviembre). *El 'fuengiroleño' que controlaba el mercado de la droga en los suburbios de Roma.* El Español.

https://www.elespanol.com/malaga/fuengirola/20221126/fuengiroleno-controlaba-mercado-droga-suburbios-roma/721178238_0.html

Castellano, A. (2019, 15 de noviembre). *Crimen organizado desde Las Burras.* La Provincia.

<https://www.laprovincia.es/sucesos/2019/11/15/crimen-organizado-burras-9214799.html>

Ministerio del Interior. (2024, 20 de junio). *Detenido el hombre de confianza de la cuarta mafia italiana por su participación en el asesinato de un vecino de Alhendín (Granada).*

<https://www.interior.gob.es/opencms/en/detail-pages/article/Detenido-el-hombre-de-confianza-de-la-cuarto-mafia-italiana-por-su-participacion-en-el-asesinato-de-un-vecino-de-Alhendin-Granada/>

Di Napoli, G. (2016, 14 de mayo). *Catturato in Spagna un latitante della Sacra corona unita.* Senza Colonne News.

<https://www.senzacolonne.it/cronaca/item/9536-catturato-in-spagna-un-latitante-della-sacra-corona-unita.html>

Fernández, J.J. (2024, 27 de julio). *Atrapado en Barcelona el capo de la Camorra Francesco Lapis.* El Periódico.

<https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20240727/atrapado-barcelona-capo-camorra-francesco-106143888>

Gazdagi, O. (2025, 3 de marzo). *Cazado en Vilanova i la Geltrú el peligroso capo de la mafia italiana Nettuno, que proveía de droga a Nigeria.* El Caso.

https://elcaso.elnacional.cat/es/noticias/cazado-vilanova-geltru-peligroso-capo-mafia-italiana-nettuno-proveia-droga-nigeria_1373435102.html

Gorrasi, V. (2022, 15 de junio). *Vincenzo Amato arrestato nella casa della fidanzata: era tra i 100 latitanti più pericolosi.* Today. <https://www.today.it/cronaca/vincenzo-amato-chi-e.html>

López-Fonseca, Ó. (2019, 5 de febrero). *Detenido en Málaga un mafioso italiano que tenía amedrentados a los narcos locales.* El País.

https://elpais.com/politica/2019/02/05/actualidad/1549321274_094610.html

López-Fonseca, Ó. (2021, 5 de marzo). *Detenido un capo italiano que acudía a la oficina de empleo de Estepona.* El País.

<https://elpais.com/espana/2021-03-05/el-capo-italiano-que-acudia-a-la-oficina-de-empleo-de-estepona.html>

- Madueño, J.J. (2021, 5 de marzo). *Capturado un capo italiano delatado por sus gestiones en la oficina de empleo de Estepona*. ABC.
https://www.abc.es/espana/andalucia/malaga/sevi-capturado-capo-italiano-delatado-gestiones-oficina-empleo-estepona-202103051420_noticia.html
- Nadeau, B. L. (2024, 2 de febrero). *En plena cena romántica arrestan a jefe de la mafia italiana que había escapado de prisión atando sábanas*. CNN Español.
<https://cnnespanol.cnn.com/2024/02/02/en-plena-cena-romantica-arrestan-a-jefe-de-la-mafia-italiana-que-habia-escapado-de-prision-atando-sabanas>
- Nardella, M. (2023, 13 de octubre). *Il pentimento di Della Malva, il 'cantante' fuori dal coro nella guerra di mafia per il predominio di Vieste*. Foggia Today.
<https://www.foggiatoday.it/cronaca/danilo-pietro-della-malva-pentito-mafia-gargano-omicidi-vieste.html>
- Omicidio Buscaglia, arrestato il quarto rapinatore*. (2010, 13 de enero). L'Informatore Vigevanese.
<https://www.informatorevigevanese.it/cronaca/2010/01/13/news/omicidio-buscaglia-arrestato-il-quarto-rapinatore-529515/>
- Sánchez, M.C. (2018, 26 de enero). *Así fue la caída de un capo de la mafia tras 25 años de clandestinidad en España*. El País.
https://elpais.com/ccaa/2018/01/26/valencia/1516964886_266975.html
- Valente, V. (2024, 25 de noviembre). *Blitz contro narcotraffico Spagna-Salento, uno dei 35 arrestati è "uccel di bosco"*. Brindisi Report.
<https://www.brindisireport.it/cronaca/blitz-droga-lecce-interrogatori-arrestati-davanti-gip-manca-uno.html>

7. ANEXO A

Listado de fugitivos de las mafias italianas detenidos en España a partir del listado de Francesco Forgione en *Mafia export* ordenados por organización criminal y fecha:

Nombre	Fecha de detención	Lugar	Mafia
Rodolfo Azzoli	17-12-1982	Benidorm (Alicante)	Cosa Nostra
Gaetano Badalamenti	8-4-1984	Madrid	Cosa Nostra
Vito Badalamenti	8-4-1984	Madrid	Cosa Nostra
Pietro Alfano	8-4-1984	Madrid	Cosa Nostra
Giovanni Greco	4-10-1997	Santa Gertrudis (Ibiza)	Cosa Nostra
Pasquale Cuntrera	23-5-1998	Fuengirola (Málaga)	Cosa Nostra
Francesco Martello	31-7-1998	Marbella (Málaga)	Cosa Nostra
Diego Santino Burzotta	14-10-1998	Barcelona	Cosa Nostra
Vincenzo Mussurici	14-6-2000	Benalmádena (Málaga)	Cosa Nostra
Luca Mussurici	14-6-2000	Benalmádena (Málaga)	Cosa Nostra
Gregorio Salvatore Massimino	10-8-2000	Estepona (Málaga)	Cosa Nostra
Santina Ronsisvalle	7-3-2001	Teulada-Moraira (Alicante)	Cosa Nostra
Angelo Gammino	25-7-2001	Barcelona	Cosa Nostra
Gianni Meninno	1-2-2002	Málaga	Cosa Nostra

Giovanni Greco	13-5-2002	Palma de Mallorca	Cosa Nostra
Marco Rodolfo Del Vento	20-4-2006	Palma de Mallorca	Cosa Nostra
Pietro Matranga	17-2-2010	Roda de Bara (Tarragona)	Cosa Nostra
Fortunato Stassi	28-7-2021	Fuengirola (Málaga)	Cosa Nostra
Gioacchino Gammino	17-12-2021	Galapagar (Madrid)	Cosa Nostra
Antonio Strangio	19-8-1995	Barcelona	‘Ndrangheta
Domenico Paviglianiti	21-11-1996	Madrid	‘Ndrangheta
Giovanni Puntorieri	21-11-1996	Madrid	‘Ndrangheta
Luigi Molinetti	21-11-1996	Madrid	‘Ndrangheta
Santo Maesano	20-5-2002	Palma de Mallorca	‘Ndrangheta
Antonino Pangallo	4-3-2004	Madrid	‘Ndrangheta
Alessandro Pannunzi	4-4-2004	Majadahonda (Madrid)	‘Ndrangheta
Francesco Antonio Bumbaca	4-4-2004	Majadahonda (Madrid)	‘Ndrangheta
Roberto Pannunzi	4-4-2004	Majadahonda (Madrid)	‘Ndrangheta
Riccardo Greco	2008	Algeciras (Cádiz)	‘Ndrangheta
Ippolito Magnoli	11-7-2008	Cubelles (Barcelona)	‘Ndrangheta
Giuseppe Utzeri	3-3-2009	Marbella (Málaga)	‘Ndrangheta
Ettore Facchinetti	5-3-2009	Caldes de Montbui (Barcelona)	‘Ndrangheta

Rocco Piscioneri	10-6-2014	Torremolinos (Málaga)	‘Ndrangheta
Mario Antonio Di Giacomo	7-5-2014	Torremolinos (Málaga)	‘Ndrangheta
Antonio Gallace	8-3-2016	Aeropuerto de Valencia	‘Ndrangheta
Gianluca Landonio	21-12-2016	Calafell (Tarragona)	‘Ndrangheta
Cosimo Piscioneri	22-11-2017	Málaga	‘Ndrangheta
Denis Sarro	27-6-2018	Jimena de la Frontera (Cádiz)	‘Ndrangheta
Massimiliano Corneigliani	13-8-2019	Valencia	‘Ndrangheta
Rosario Grasso	6-9-2019	Villanueva del Pardillo (Madrid)	‘Ndrangheta
Giuseppe Di Marte	6-9-2019	Villanueva del Pardillo (Madrid)	‘Ndrangheta
Giuseppe Romeo	11-3-2021	Barcelona	‘Ndrangheta
Domenico Paviglianiti	3-8-2021	Madrid	‘Ndrangheta
Vittorio Raso	21-6-2022	Castelldefels (Barcelona)	‘Ndrangheta
Mario Palamara	11-10-2022	Fuengirola (Málaga)	‘Ndrangheta
Francesco Faillace	5-6-2023	La Nucía (Alicante)	‘Ndrangheta
Francesco Scarcella	1-2025	Aeropuerto de Barcelona	‘Ndrangheta
Antonio Bardellino	2-1-1983	Barcelona	Camorra
Raffaele Scarnatto	2-11-1983	Barcelona	Camorra
Pasquale Pirolò	2-11-1983	Barcelona	Camorra

Roberto Ferrera	2-11-1983	Barcelona	Camorra
Giuseppe D'Amico	15-3-1991	Aguadulce (Almería)	Camorra
Nunzio De Falco	13-11-1997	Albacete	Camorra
Francesco Cavallo	12-6-1998	Torremolinos (Málaga)	Camorra
Gennaro Mazzarella	12-8-1998	Marbella (Málaga)	Camorra
Salvatore Striano	11-1-2000	Marbella (Málaga)	Camorra
Giovanni Pistillo	20-4-2000	Fuengirola (Málaga)	Camorra
Luigi Rea	20-6-2000	Aeropuerto de Madrid	Camorra
Antonio Cristiano	10-10-2000	Mislata (Valencia)	Camorra
Enrico Ruggiero	11-2000	Marbella (Málaga)	Camorra
Pasquale Mazzarella	15-11-2000	Marbella (Málaga)	Camorra
Pasquale Ascione	30-11-2000	Fuengirola (Málaga)	Camorra
Antonio Minauro	18-1-2001	Málaga	Camorra
Antonio Bianco	27-4-2001	Madrid	Camorra
Felice Bonetti	13-3-2002	Madrid	Camorra
Roberto Iannuzzi	28-5-2002	Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)	Camorra
Adolfo Palinuro	28-5-2002	Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)	Camorra
Gaetano Di Lorenzo	30-5-2002	Rincón de la Victoria (Málaga)	Camorra

Francesco Zuccheroso	30-5-2002	Rincón de la Victoria (Málaga)	Camorra
Ciro Mazzeola	20-6-2002	Torremolinos (Málaga)	Camorra
Salvatore Di Nolfo	4-7-2002	Santa Cruz de Tenerife	Camorra
Maurizio Prestieri	29-6-2003	Marbella (Málaga)	Camorra
Biagio Giffoni	4-11-2003	Barcelona	Camorra
Bruno Noschese	4-11-2003	Barcelona	Camorra
Carmine Viscido	30-12-2003		Camorra
Umberto Marchese	29-4-2004	Benidorm (Alicante)	Camorra
Vincenzo Scarano	5-8-2004	Benalmádena (Málaga)	Camorra
Giuseppe Felaco	13-9-2004	Santa Cruz de Tenerife	Camorra
Umberto Adinolfi	14-1-2005	Barcelona	Camorra
Luca Avallone	9-2-2005	Aeroporto de Barcelona	Camorra
Raffaele Amato	27-2-2005	Barcelona	Camorra
Pietro Nocera	20-12-2005	Las Palmas de Gran Canaria	Camorra
Carmine Rispoli	14-6-2006	Sitges (Barcelona)	Camorra
Armando Orlando	26-4-2007	Tenerife	Camorra
Fausto Frizziero	5-2007	Barcelona	Camorra
Natale Suriano	13-11-2007	Girona	Camorra

Patrizio Bosti	10-8-2008	Platja d'Aro (Girona)	Camorra
Raffaele Laurenti	9-9-2008	Barcelona	Camorra
Mario Santafede	20-9-2008	Barcelona	Camorra
Paolo Pesce	16-12-2008	Fuengirola (Málaga)	Camorra
Marco Assegnati	18-12-2008	Escalona (Toledo)	Camorra
Salvatore Zazo	18-1-2009	Barcelona	Camorra
Antonio Caiazzo	26-1-2009	Majadahonda (Madrid)	Camorra
Francesco Simeoli	26-1-2009	Majadahonda (Madrid)	Camorra
Gennaro Quintiliano	2-2009	Aeropuerto de Málaga	Camorra
Pietro Montella	11-2-2009	Pineda de Mar (Barcelona)	Camorra
Vincenzo Scarpa	28-5-2009	Rivas Vaciamadrid (Madrid)	Camorra
Raffaele Esposito	5-6-2009	Valencia	Camorra
Vincenzo D'Avino	14-10-2009	Madrid	Camorra
Domenico Verde	12-2009	L'Hospitalet de L'Infant (Tarragona)	Camorra
Paolo Di Mauro	27-1-2010	Barcelona	Camorra
Luigi Mocerino	27-1-2010	Barcelona	Camorra
Ciro Figaro	2-2010	Marbella (Málaga)	Camorra
Pasquale Claudio Locatelli	29-5-2010	Aeropuerto de Madrid	Camorra

Fabio Allegro	7-9-2010	Estepona (Málaga) (Málaga)	Camorra
Salvatore D'Avino	23-8-2011	Marbella (Málaga)	Camorra
Giuseppe Polverino	6-3-2012	Jerez de la Frontera (Cádiz)	Camorra
Raffaele Vallefucio	6-3-2012	Jerez de la Frontera (Cádiz)	Camorra
Vittorio Maglione	20-1-2013	Mijas (Málaga)	Camorra
Carlo Leone	6-4-2015	San Pedro de Alcántara (Málaga)	Camorra
Lucio Morrone	10-4-2015	Benalmádena (Málaga)	Camorra
Vincenzo Nettuno	12-11-2015	Marbella (Málaga)	Camorra
Pasquale Brunese	16-12-2015	Puerto de Sagunto (Valencia)	Camorra
Antonio Castaldo	19-1-2016	Barcelona	Camorra
Giuseppe Iavarone	17-1-2017	Alhaurín de la Torre (Málaga)	Camorra
Antonio Bellopede	9-5-2019	Ibiza	Camorra
Massimiliano Alicandri	2-2020	Benalmádena (Málaga)	Camorra
Gennaro Esposito	25-8-2021	Barcelona	Camorra
Vincenzo Cinquegrana	26-4-2022	L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)	Camorra
Nicola Rullo	31-12-2023	Alicante	Camorra
Mauro Moraca	19-6-2024	Badalona (Barcelona)	Camorra
Gennaro Izzo	30-9-2024	Ibiza	Camorra

Ciro Marigliano	12-1-2025	Marbella (Málaga)	Camorra
Stanislao Marigliano	12-1-2025	Marbella (Málaga)	Camorra
Michele Sannino	12-1-2025	Marbella (Málaga)	Camorra
Antonio Pompilio	16-1-2025	Barcelona	Camorra
Simone Bartiromo	16-7-2025	Orihuela (Alicante)	Camorra
Francesco Boggia	23-1-2001	Málaga	Sacra Corona Unita
Carlo Serio	12-1-2010	Ibiza	Sacra Corona Unita
Fabrizio Russo	14-5-2016	Barcelona	Sacra Corona Unita
Vincenzo Amato	13-6-2022	Benalmádena (Málaga)	Sacra Corona Unita
Danilo Prieto Della Malva	23-10-2019	Maspalomas (Gran Canaria)	Società Foggiana
Gianluigio Troiano	30-1-2024	Otura (Granada)	Società Foggiana
Fausto Pellegrinetti	21-1-2018	Alicante	Banda de la Magliana
Giuseppe Refrigeri	26-2-2021	Estepona (Málaga)	Banda de la Marranella
Davide Pasquali	16-11-2022	Fuengirola (Málaga)	Clan Longo-Cordaro
Francesco Lapis	23-7-2024	Barcelona	Camorra romana
-	3-3-2025	Vilanova i La Geltrú (Barcelona)	Banda Nettuno

*En negrita: aportaciones realizadas en esta investigación y correcciones a la lista de Forgione (que abarcaba del 1 de enero de 2000 al 17 de julio de 2009).

8. ANEXO B

Figura B1. Mapa de España con ubicación donde fueron detenidos los fugitivos mafiosos italianos

Figura B2. Distribución por provincias en las comunidades autónomas con más detenidos: Andalucía y Cataluña

